

**INSTITUTO PROFESIONAL CIISA
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA**

VITAE

Seminario para optar al
Título Profesional de Ingeniero
en Informática.

Profesor Guía Técnico:
Claudio Castillo

Profesor Revisor de producto:
Carlos Duque

Alumnos:
Cristofer Quintana Moya
Renato Soto Moya

**Santiago
Diciembre, 2019**

Declaración jurada

Yo, Cristofer Quintana Moya, RUN 18.464.715-K, estudiante del 8° semestre de la carrera de Ingeniería en informática, en mi calidad de Jefe del Proyecto VITAE, que será desarrollado durante el 7° y 8° semestre de año, junto con el señor Renato Soto Moya, RUN 15.747.731-5, declaro bajo juramento, que el mencionado proyecto no ha sido ni se encuentra en desarrollo y tampoco ha sido implementado en organización alguna, por lo tanto, este será llevado a cabo y cumplirá todo el ciclo de procesos que fueron fijados por el Instituto Profesional CIISA y que constituyen obligatoriedad para cumplir con el examen de titulación.

Cristofer Quintana Moya

RUN18.464.715-K

Renato Soto Moya

RUN 15.747.731-5

Dedicatorias

Dedico esta tesis a mi familia, quienes fueron comprensivos y me apoyaron durante el proceso de la carrera, entregando su paciencia y amor. Especialmente a mi madre Margarita Moya Bascuñan quien cada día de mi carrera me esperaba en las noches para compartir un rato de conversación de como estuvo el día.

A mis perros kulbir, estrella, pequeña, mono, cholo, nacho, belén, blanca, pancho y luna quienes con su gran energía lograban levantarme el ánimo librándome del estrés de trabajar y estudiar simultáneamente.

A mi compañero y amigo Renato Soto Moya, quién fue el propulsor de esta idea y que a pesar de las dificultades que se le presentaron a lo largo de la carrera no desistió de seguir estudiando. Concretando esta idea que juntos con mucho esfuerzo realizamos.

A mis profesores quienes gracias a su guía y enseñanzas aportaron al crecimiento profesional nuestro.

Todos ellos y más, les agradezco el apoyo para enfrentar y completar este desafío.

Cristofer Quintana Moya.

Dedico este proyecto a mi madre **Clara Rosa Moya Inostroza** quien a pesar de haber partido desde este mundo siempre me apoyo para que iniciara este nuevo camino que hoy estamos finalizando, gracias por haberme acompañado desde donde estés.

A mi hija **Isabela Paz de María**, y su madre **Romina Javiera de María** quienes en muchas oportunidades me regalaron minutos de nuestro tiempo juntos para avanzar en este proyecto.

A la familia **Peña** que me acogió luego de la partida de mi madre como uno más de ellos, quienes mantuvieron siempre la fe y nunca dejaron de creer en mí.

A mi compañero y amigo **Cristofer**, Con quien recorrí este camino desde el primer día del primer semestre de la carrera, y su apoyo ha sido indispensable para que hoy finalizamos juntos con alegría.

A mis profesores quienes día tras día iban aportando y revisando nuestros avances y que fueron piezas claves en la formación de nuestro camino.

Renato Soto Moya.

Agradecimientos

Queremos agradecer a nuestros profesores, quienes a lo largo de la carrera se preocuparon de enseñarnos y guiarnos en nuestra formación como futuros ingenieros, haciendo mención especial a los profesores Patricio Sorich, quien nos enseñó a analizar y pensar bien antes de orientar cualquier tarea para asegurar su éxito.

nuestra
Al profesor Claudio Castillo, quien formó como confió en nuestro proyecto y nos ayudó a aterrizar las ideas para lograr ingenieros, llegar a buen puerto.
haciendo

mención
Al profesor Carlos Duque, quien especial a los siempre nos acompañó y enseñó en distintas asignaturas de la carrera. Patricio Sorich, quien nos guió para enfrentar el desafío del proyecto de título. Así como enseñó a analizar y pensar bien antes de también agradecer su buena onda.

También agradecemos a nuestros compañeros: Alonso Bravo, Fabian Villacres, Andrés Vargas, Nadia Gutiérrez, José Gutiérrez y Camilo Alaniz con quienes compartimos estos 4 años de carrera, compartiendo experiencias, problemas y apoyándonos para evitar que alguno quedara en el camino.

Equipo VITAE

INDICE

1. Introducción.....	11
2. Fase de Inicio	14
2.1. Cliente o Mercado Objetivo	14
2.2. Necesidad	14
2.3. Solución	15
3. Fase de Estructuración	18
3.1. Objetivo General	18
3.2. Justificación del proyecto.....	18
3.3. Integrantes del equipo de proyecto.....	19
3.4. Alcances	20
3.4.1. Del proyecto.....	20
3.4.1.1. Exclusiones.....	20
3.4.2. Del producto	20
3.5. Metodología.....	21
3.6. Investigación inicial	24
3.7. Estructura de Desglose de Trabajo	25
3.7.1. Carta Gantt.....	26
3.8. Administración de Riesgos	26
3.8.1. Clasificación	27
3.8.2. Métricas.....	27
3.8.3. Monitoreo.....	28
3.8.4. Riesgos relevantes	28
3.9. Base tecnológica.....	29
4. Fase de Construcción.....	31
4.1. Análisis.....	31
4.2. Arquitectura.....	32
4.3. Plan de pruebas.....	33
4.4. Construcción	34
4.5. Ejecución del plan de pruebas	35
5. Conclusiones	37
6. Glosario	41
7. Bibliografía	43
8. Anexos	44
8.1. GOBIERNO DEL PROYECTO	45
8.2. DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN	52

8.3. DOCUMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	59
8.4. DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN.....	69
8.5. DOCUMENTO DE ANALISIS	76
8.6. DOCUMENTO DE ARQUITECTURA.....	104
8.7. DOCUMENTO DE PLAN DE PRUEBAS.....	113
8.8. DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS.....	139

Resumen

El proyecto que se desarrolla tiene como nombre "VITAE", cuyo significado viene de la palabra aventón en latín. Dada la necesidad detectada en el servicio de taxis colectivos para tener un software que apoye la difusión de información y ayude en la solicitud de su servicio, con el fin de acercar el negocio a nuevas tecnologías, por esta razón es que se determinó en crear una aplicación móvil que brinde apoyo y potencie dicho servicio.

El proyecto inicio su desarrollo el día 20 de marzo del 2019 y finalizo el 18 de diciembre del 2019.

Siglas y abreviaturas

API: Application Programming Interface

APK: Android Application Package.

APP: Aplicación.

CONATACOCH: Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile.

EDT: Estructura de desglose de trabajo.

Flota: agrupación de conductores y administradores de flota de las líneas de taxis colectivos.

GPS: Global Positioning System (sistema de posicionamiento global).

MTT: Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

MVC: Modelo – Vista – Controlador.

PMBOK: Project Management Body of Knowledge (Cuerpo de Conocimientos de la Gestión de Proyectos).

PMI: Project Management Institute (Instituto de Gestión Proyectos).

REST: Representational State Transfer.

S.O: Sistema operativo.

CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN

El sistema de transporte público es uno de los principales motores de conectividad en las diferentes urbes del mundo, a la vez es una de las problemáticas constantes en cada una de ellas y el poder solucionar sus problemas. En Santiago, el 10 de febrero del 2007 comenzó la marcha del nuevo sistema de transporte denominado "Transantiago", el cual prometía ser uno de los más modernos de Latinoamérica, pero con el tiempo la calidad de su servicio fue disminuyendo y con ello generando la necesidad de buscar nuevas formas de transporte.

Luego del fracaso del sistema, se produjo además el colapso del otro medio icónico en Santiago, el cual durante años fue calificado como el mejor y más limpio del mundo, Metro de Santiago, el cual en la actualidad se ve afectado por constantes problemas técnicos y una sobrepoblación de usuarios.

¿Qué otro medio de transporte nos queda?, pues en realidad si describimos cuales son, podemos identificar dos principales que son los ya mencionados Transantiago, y Metro, Hoy unificados y llamados RED, y por otro lado tenemos los servicios de Taxis y Taxis Colectivo, siendo este último en el que menos se ha invertido en herramientas para su gestión y accesibilidad.

Los taxis colectivos en sí mismos conforman una red de transporte donde se requiera movilizar personas en tramos reducidos y estipulados, siendo un medio de transporte más cómodo y rápido. Pero una sus debilidades es el desconocimiento de sus rutas. Esto puede ser evidenciado cuando se trata de buscar alternativas de transporte en Google maps, no aparece como alternativa el taxi colectivo.

Es por tal motivo el equipo de VITAE ha pensado en crear un apoyo tecnológico a esta modalidad de transporte, la cual no se enfocará solamente en el usuario final o pasajero, más bien, pretendemos que esta sea una herramienta global de apoyo

al sistema, y de qué manera podremos lograr esto, pues apoyando también a los conductores y a las flotas de Taxis Colectivos, en su gestión y control.

En el presente documento se detalla las etapas necesarias de inicio, estructuración. Construcción y cierre para la elaboración del proyecto.

CAPÍTULO 2
FASE DE INICIO

2. FASE DE INICIO

En esta fase se describe el estudio del cliente, a su mercado, su problema y cuál es la solución por implementar.

2.1. Cliente o Mercado Objetivo

El mercado objetivo para el proyecto de Vitae corresponde al servicio de transporte público de los taxis colectivos. Esto no sólo enfocado en el Usuario Final o pasajero del sistema, si no en una trinidad de actores finales, los cuales son, El Pasajero, El Conductor y la Flota.

2.2. Necesidad

Dado que el servicio de los taxis colectivos se basa en la interacción entre clientes y la flota se determinó que existen necesidades propias de cada uno de los roles mencionados que a continuación se detallan:

2.2.1. El pasajero

Es el rol común que utiliza el servicio que brindan las líneas de taxis colectivos. Como usuario es común el necesitar servicios de manera inmediata, por lo que el acceso a la información de esto es crucial y pueden llevar a diferentes cuestionamientos asociados al servicio de taxis colectivos, los cuales se basan en la necesidad de conocer las rutas de viaje, tiempos de espera, disponibilidad y alternativas de movilización.

2.2.2. El conductor

Es el rol encargado de transportar a los usuarios y completar las rutas de viajes. Este rol es primordial para el funcionamiento de las líneas de taxis colectivos, dado que son vitales es necesario el optimizar sus diferentes recursos asociados como el tiempo, gastos, comunicación y gestión propia de los viajes.

2.2.3. Administrador de flota

Este rol cumple el funcionamiento de ser el estratega que gestiona y administra los recursos asociados a su línea de colectivos. Al ser un rol administrativo es crucial contar con herramientas que sean de apoyo para su gestión y planificación diaria, entre ellas el poder identificar los recursos disponibles para los viajes, la demanda del servicio y contar con un medio de comunicación directo con los conductores.

2.3. Solución

La solución que se propone en este documento tiene por objetivo apoyar el acceso, gestión y control a las líneas de colectivos, con la finalidad de brindar herramientas que permitan potenciar el negocio. Todo esto por medio de un software bajo la tecnología móvil, desarrollado en el Framework "Flutter", en donde interactúan dispositivos móviles y servicios alojados en la nube, tales como, Apis, Georreferencia, Bases de datos, entre otros que se especificaran en mayor detalle en el anexo 8.5 "Documento de arquitectura". Así mismo la solución estará dividida en tres módulos para cubrir a los diferentes roles mencionados en el apartado 2.2 "Necesidad".

En la figura N°1 “Representación de la solución, Vista Pasajero / Conductor” se detalla la interacción a alto nivel entre los pasajeros y conductores y a su vez en la figura N°2 “Representación de la solución, Vista Administrador” se detalla la interacción entre los conductores y el administrador de flota.

Figura N°1 “Representación de la solución, Vista Pasajero / Conductor”

Figura N°2 “Representación de la solución, Vista Administrador”

CAPÍTULO 3
FASE DE ESTRUCTURACIÓN

3. FASE DE ESTRUCTURACIÓN

En esta fase se abordarán los siguientes aspectos del proyecto: El Objetivo general, la justificación del proyecto, roles e integrantes del equipo. También se establecen los alcances tanto de proyecto como del producto a entregar, la metodología, la EDT, la administración de riesgos y la base tecnológica a utilizar.

3.1. Objetivo General

Analizar, diseñar y desarrollar un software bajo tecnología móvil para el apoyo de la gestión, control y administración de las flotas de colectivos y que a su vez brinde acceso a los usuarios de este servicio. Todo esto a través de servicios de geolocalización y almacenamiento de información en una base datos centralizada el cual será desarrollado con un plazo de entrega para el 12 de diciembre del 2019 y con un costo no superior a 900 HH.

3.2. Justificación del proyecto

VITAE es una solución de software que está orientada en el apoyo del servicio de Taxis Colectivos, con la cual tanto pasajeros, conductores y flotas podrán gestionar, analizar y complementar el servicio prestado a través de la tecnología y por ende crear un vínculo entre todos los actores que hoy se encuentra debilitado y relegado a un último lugar como medio de transporte.

El proyecto no solo apunta a una solución que consista en pedir un colectivo o saber dónde vienen, sino que lograr que este servicio relegado y

casi olvidado en sí mismo tenga la posibilidad de hacer más pública la información de sus rutas y esto permitirá que más usuarios opten por usarlo.

Lo que busca principalmente el proyecto es otorgar herramientas a las flotas que les permitan apoyar el control de sus recursos, ya sea ahorrando combustible al evitar tener que estar dando constantes rondas para detectar pasajeros, identificar horarios peak y tener un medio de comunicación entre los conductores y administradores de flota.

3.3. Integrantes del equipo de proyecto

El equipo del presente proyecto se encuentra conformado por dos integrantes:

- Cristofer Quintana Moya
- Renato Soto Moya

La asignación, descripción y actividades de los roles necesarios para la elaboración del proyecto se encuentran detallados en el anexo 8.1 "Documento de gobierno del proyecto".

La tabla N°1 "Organigrama" detalla la composición de los integrantes y los roles correspondientes a cada uno.

Actividad	Jefe de Proyecto	DBA	Analista Sistema	Desarrollador de Software	Diseñador UI/UX	Analista Q.A.
Cristofer Quintana Moya	X	X	X	X		X
Renato Soto Moya			X	X	X	X

Tabla N°1 "Organigrama"

3.4. Alcances

En esta sección del documento se abordará la definición de los alcances del proyecto y del producto a desarrollar como también las exclusiones que no se abarcaran, siendo estos la limitación de lo que se realizará, a continuación, se detallan.

3.4.1. Del proyecto

El alcance del proyecto contempla la entrega de lo siguiente:

- Documento de gobierno en el que se detalla la composición del equipo y sus roles correspondientes.
- Documento de planificación en el que se abordará el cronograma de las actividades a realizar en la elaboración del proyecto.
- Documento de administración de riesgos.
- Documento de investigación inicial.
- Documento de plan de pruebas.
- Documento de análisis.
- Documento de requerimientos.
- Documento de arquitectura.

3.4.1.1. Exclusiones

- No será implementado un método de pago.

3.4.2. Del producto

Los alcances del producto se dividen en tres. Pasajeros, conductores y administradores de flota.

Pasajeros:

- Ver colectivos disponibles y la traza del recorrido que cumplen en una línea de servicio de colectivos.
- Solicitar un colectivo en la línea de servicio seleccionada.
- Visualizar líneas de colectivos vigentes en la región metropolitana.
- Agregar líneas de colectivo como favoritas.

Conductores:

- Visualizar solicitudes de usuarios.
- Envío de mensajes S.O.S al administrador de flota.
- Iniciar recorrido y finalizar recorrido.
- Administrar los recursos de un vehículo tales como estado de la maleta y cantidad de pasajeros.

Administradores de flota:

- Visualizar colectivos que participan en la línea de servicio.
- Visualizar mensajes S.O.S enviados por conductores.
- Obtener cantidad de usuarios que solicitan un colectivo.
- Administrar los vehículos de la línea de colectivo.
- Administrar los conductores de una línea de colectivo.

3.5. Metodología

Para la elaboración del proyecto principalmente la planificación fue hecha con la base metodológica de la guía PMBOK de PMI Mientras que las actividades propias de cada una de las etapas fueron manejadas mediante KANBAN para ordenar y controlar de manera atómica cada una de estas.

Para la construcción del producto se utilizó como concepto la metodología Incremental lineal usando aspectos de los Framework agiles como son las historias de usuario, daily meetings y story points, dado que la simpleza de estos elementos facilito la priorización y seguimiento de las actividades como también el levantamiento de obstáculos. En la figura N°3 “Diagrama de metodología” se muestran el orden secuencial de las etapas especificadas en el PMBOK y la estructura en la construcción del producto.

Figura N°3 “Diagrama de metodología”

En la siguiente figura se muestra la estructura del tablero de Trello para el seguimiento de las historias de usuario.

Figura N°4 "Historia de usuario Trello"

3.6. Investigación inicial

Debido a la problemática del transporte público se investigó cuál de ellos era el que contaba con una menor cantidad de herramientas para su administración y difusión, lo cual llevo al descubrimiento del abandono constante que tienen las empresas de taxis colectivos como medios de transporte público.

En relación con el servicio mencionado se investigó sobre la existencia de alternativas en el mercado, detectando una baja o casi nula variedad de ellas, en donde se encontraron tres aplicaciones móviles y un sitio web de los cuales uno de ellos está orientado a una región y los otros solo como información de referencia y no de los mismos servicios. Por esta razón se identificó como un potente mercado a explotar.

Para llevar a cabo el proyecto se requirió realizar una investigación para conocer el funcionamiento diario de los servicios de taxis colectivos, ya que estos no cuentan con información que permita un estudio previo.

En relación con las tecnologías utilizadas para la construcción del software se investigó sobre Framework, lenguajes, microservicios, bases de datos, servicios de hosting y tecnologías posicionamiento global.

Posterior de la investigación y la elaboración de pruebas conceptuales para simular distintos escenarios explicadas en el anexo 8.4 "Documento de investigación". Se procedió a enfocar el estudio y los esfuerzos necesarios en el aprendizaje de distintas herramientas tecnológicas necesarias para la construcción del software.

3.7. Estructura de Desglose de Trabajo

En la Figura N°5 “EDT” podemos visualizar las fases e hitos que se desarrollaron en el proyecto.

Figura N°5 “EDT”

3.7.1. Carta Gantt

En la figura N°6 “Carta Gantt” se detalla de manera simplificada las actividades a realizar para el cumplimiento de los tiempos de entrega del proyecto.

Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	% completado
	Vitae	214 días	25/03/2019	16/01/2020		91%
	▸ Pre-Proyecto	29 días	25/03/2019	02/05/2019		100%
	▸ Inicio	1 día	03/05/2019	03/05/2019	2	100%
	Estructuración	40 días	06/05/2019	28/06/2019	10	100%
	Definición objetivo general	2 días	06/05/2019	07/05/2019	3	100%
	Justificación del proyecto	2 días	06/05/2019	07/05/2019	3	100%
	▸ Anexo documento de gobierno	6 días	08/05/2019	15/05/2019	17	100%
	▸ Alcances	4 días	08/05/2019	13/05/2019	16	100%
	Entrega informe	0 días	13/05/2019	13/05/2019		100%
	▸ Investigacion inicial	10 días	14/05/2019	27/05/2019	22	100%
	▸ Estructura de desglose de trabajo	8 días	14/05/2019	23/05/2019	22	100%
	▸ Administración de riesgos	18 días	28/05/2019	20/06/2019	22;28;30	100%
	Base Tecnologica	6 días	21/06/2019	28/06/2019	34;28	100%
	Entrega informe 2	0 días	01/07/2019	01/07/2019		100%
	Construcción	123 días	01/07/2019	18/12/2019	15	100%
	▸ Analisis	4 días	01/07/2019	04/07/2019		100%
	▸ Arquitectura	6 días	05/07/2019	12/07/2019	42	100%
	Entrega informe final	0 días	10/07/2019	10/07/2019		100%
	▸ Capacitación	13 días	15/07/2019	31/07/2019	45	100%
	Construcción de software	88 días	01/08/2019	02/12/2019	42;45;50	100%
	▸ Plan de pruebas	8 días	09/12/2019	18/12/2019	42;45;50	100%
	Cierre	21 días	18/12/2019	16/01/2020	41	0%
	Entrega del producto	0 días	18/12/2019	18/12/2019	41	0%
	revisión de producto	21 días	19/12/2019	16/01/2020	58	0%
	Defensa de título	0 días	16/01/2020	16/01/2020	2;10;15;41	0%

Figura N°6 “Carta Gantt”

3.8. Administración de Riesgos

En el siguiente apartado se explican los diferentes tipos de clasificaciones de los riesgos, sus métricas asociadas, monitoreos correspondientes y los riesgos más relevantes del proyecto. Estas clasificaciones y mediciones se utilizaron para definir la forma en que se abordaron y gestionaron los riesgos existentes en el proyecto.

Para la identificación de los riesgos se establecieron reuniones semanales en las cuales se analizaron los posibles riesgos detectados por cada uno de los integrantes del proyecto tanto en la documentación del mismo como en la elaboración del producto con el fin de cuantificar la gravedad en cómo podrían perjudicar al proyecto.

Los riesgos y sus acciones correspondientes se encuentran explicadas con más profundidad en el anexo "8.3 Documento de administración de riesgos".

3.8.1. Clasificación

Los riesgos identificados en el proyecto se clasificaron en tres tipos según las áreas que en las que tienen impacto. Las clasificaciones realizadas son las siguientes:

Riesgos de Proyecto: Afectan a la planificación temporal y al coste del proyecto. Se identifican como problemas potenciales de presupuesto, calendario, personal o recursos.

Riesgos Técnicos: Amenazan la calidad y la planificación temporal del software. Se identifican como posibles problemas de diseño, interfaz, implementación y mantenimiento.

Riesgos de Negocio: Amenazan la viabilidad del software, éstos pueden ser de las áreas de dirección, estratégicos y presupuesto del cliente.

3.8.2. Métricas

La administración de los riesgos se puede cuantificar en base de su probabilidad e impacto, lo cual indicará la magnitud que tienen los

riesgos en base a su nivel de exposición al que se ve afectado el proyecto. Esta información se explica de manera más detallada en el anexo “8.3 Documento de administración de riesgos”.

3.8.3. Monitoreo

El objetivo del presente desarrollo de proyecto tiene como finalidad ser realizado y ejecutado con la menor cantidad de obstáculos posibles, para lograr esto se realizaron controles periódicos contemplados quincenalmente de las tareas establecidas, dando un enfoque primordial en aquellos riesgos que han sido detectados y controlando aquellos no se hagan presentes.

En cada monitoreo se ha realizado un registro detallado de cada actividad las cuales se encuentran descritas en el documento anexo “8.3Base Tecnológica

3.8.4. Riesgos relevantes

COD	Riesgo	Causa
R03	Precisión de geo-localización	La posición de los vehículos y/o pasajes no sea exacta y se deba reevaluar uso de otro método para su efectividad.
R05	Soporte tecnológico	La tecnología utilizada no es suficiente para abarcar todos los aspectos detectados en la aplicación
R06	Implementación de mapas	La Falta de información sobre las rutas de las líneas de colectivos.
R07	Cambio en la ley	La ley actual prohíba y/o restrinja el uso de aplicaciones móviles para los diferentes medios de transportes
R08	Termino tardío del proyecto	Estallido social gatillado por el descontento social debido a medidas abusivas implementadas por el gobierno actual

Tabla N°2 “Riesgos relevantes del proyecto”

3.9. Base tecnológica

En la siguiente sección se mencionará la base tecnológica utilizada para la elaboración del software abordando el Framework de desarrollo, lenguaje de programación, motor de base datos, servicios, testing y hosting.

Ítem	Nombre	Versión
Sistema operativo	Android KitKat	4.4
Sistema Operativo	Ubuntu	16
Hosting	OpenCloud	
Framework	Flutter	1.9.1+hotfix4
Framework	Laravel	5.5
Lenguaje de programación	Dart	2.7.0
Lenguaje de programación	HTML	5
Lenguaje de programación	JavaScript	ECMAScript6
Lenguaje de programación	PHP	5.3.2
ORM	Eloquent	5.5
Motor de base de datos	PostgreSQL	9.5
Controlador de versiones	GitHub	
Editor de texto	Visual Studio Code	1.41.1
Herramienta de Test Api	Postman	7.14.0
Herramienta de Test Api	Insomnia REST Client	7.0.6

Tabla N°3 "Base tecnológica"

CAPÍTULO 4
FASE DE CONSTRUCCIÓN

4. FASE DE CONSTRUCCIÓN

En esta fase se abordarán los siguientes aspectos del proyecto: El análisis de las funcionalidades, lo que llevo a definir una arquitectura para la elaboración del producto y el plan de pruebas para su verificación.

4.1. Análisis

Dado que para el proyecto no existía un cliente en específico, el análisis de las funcionalidades se hizo sobre el modelo de negocio de los taxis colectivos. Los requerimientos se obtuvieron en base a la observación realizada al funcionamiento de distintas líneas de colectivos y el flujo de interacción que existía entre los usuarios, conductores y administradores de flota.

Con los requerimientos ya definidos, se realizó el análisis para ser modelado mediante historias de usuario, siendo especificadas en estas lo que el cliente quiere, los criterios de aceptación y las tareas a realizar para la elaboración de las actividades propias de cada historia de usuario.

En el análisis realizado se destacan las siguientes historias de usuarios como núcleo de las funcionalidades, lo que respecta a los módulos de registro e inicio de sesión quedan fuera de este listado:

Historia de usuario	código	Tipo de usuario
Solicitar colectivo	H.U.16	Usuario
Iniciar Recorrido	H.U.22	Conductor
Enviar alertas S.O.S	H.U.7	Conductor
Visualizar conductores	H.U.8	Adm. De flota
Visualizar solicitudes	H.U.9	Adm. De flota

Tabla N°4 "Requerimientos principales"

Las historias de usuario con sus respectivos criterios de aceptación y tareas realizadas se detallan en el anexo 8.5 “*Documento de análisis*”

4.2. Arquitectura

La arquitectura contemplada para el producto está dividida en tres siendo estos el ambiente Móvil, Web y un servidor en la nube encargado de brindar los servicios de base de datos y servidor Web.

Para el ambiente Móvil, estará disponible mediante APK, la cual solo podrá ser descargada través del sitio web del producto, compatible con dispositivos Android KitKat 4.4 como versión mínima para su funcionamiento. Esto consta de dos apps, una para el usuario y la otra para los conductores y/o administradores de flota.

Para el ambiente del servidor en la nube, como base de datos se utilizó PostgreSQL 9.5 y para el Framework Web Laravel 5.5, este Framework utiliza la arquitectura de Modelo-Vista-Controlador (MVC), el cual a su vez también cuenta con un módulo de ApiRest.

A nivel lógico, cada acción que involucre la recuperación o alteración de la información de la base de datos será manejada mediante API tanto en la app móvil como en la aplicación de navegador web. Por parte de la app móvil se utilizó la tecnología de GPS para la identificación del posicionamiento de cada uno de los usuarios que la utilizaran. En la siguiente figura se observa el diagrama de despliegue:

Figura N°7 "Diagrama de Despliegue"

Para más detalle consultar el anexo 8.6 "Documento de arquitectura".

4.3. Plan de pruebas

El plan de pruebas tiene como objetivo evaluar el cumplimiento y funcionamiento de las funciones desarrolladas en el software. Siendo evaluados posibles errores de ejecución, cumplimiento en cuanto al funcionamiento y presentación de componentes visuales.

En el plan de pruebas se analizaron aspectos visuales y funcionamiento. La estrategia empleada consistió en especificar los aspectos mencionados como criterios de aceptación en las historias de usuarios y una vez que estas cumplieran con lo especificado se daba por finalizado el incremento, en el caso contrario se procedía a corregir los problemas detectados en la ejecución.

Para mayor detalle de los criterios de aceptación especificados para cada una de las historias de usuario revisar el anexo 8.7 "Documento de plan de pruebas"

4.4. Construcción

La estrategia abordada para la construcción del producto consistió en utilizar una metodología incremental-lineal, en donde una vez que una actividad se finalizaba se procedía con la siguiente, toda la gestión fue apoyada por características de las metodologías ágiles, más precisamente historias de usuario para la definición de actividades y sus criterios de aceptación, daily meetings para el seguimiento y levantamiento de obstáculos que surgían. En cuanto a la administración de las actividades se utilizó el Framework KANBAN para ir realizando la priorización y seguimiento en distintas etapas según el estado en el que se encontraban las actividades. En cuanto a la estrategia utilizada en la definición de las actividades se observó el funcionamiento de los taxis colectivos analizando las necesidades de los pasajeros, conductores y administradores de flota para ser transformadas en los incrementos del producto. Cada incremento se desarrolló con la mayor parte de los componentes visuales y funcionalidades definidas, aunque la depuración y corrección final, se realizó mientras se fue realizando el plan de pruebas.

En la primera etapa se realizaron pruebas en cuanto al GPS interno de los dispositivos móviles, ya que esta característica es el componente principal para el funcionamiento del producto, siguiente a las pruebas con el GPS se buscó un proveedor de mapas para el posicionamiento de los colectivos y usuarios en él. Una vez probados estos componentes se procedió a empezar con el desarrollo del producto.

El desarrollo de los productos fue separado en tres aplicaciones, siendo dos móviles y una web. Las aplicaciones móviles se enfocan en los pasajeros, conductores y administradores de las líneas de colectivos, en cuanto al aplicativo Web corresponde al panel de administración de los administradores del sistema. La construcción de las funcionalidades para la modificación y retorno de datos se realizaron mediante APIs, con la finalidad de que estas funciones pudieran ser utilizadas tanto en las aplicaciones móviles y Web.

4.5. Ejecución del plan de pruebas

La ejecución del plan de pruebas se realizó de manera exitosa, contrarrestando cada uno de los criterios de aceptación especificados en las historias de usuario con las funcionalidades programadas en el producto. Parte del plan de pruebas involucraba la corrección de cada una de las funcionalidades en caso de ser necesario para asegurar que el producto contara con el 100% de sus funcionalidades operativas.

Las pruebas realizadas se encuentran especificadas en el anexo 8.7 "Documento de plan de pruebas".

CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES

5. CONCLUSIONES

Luego de haber realizado la investigación, desarrollo del proyecto y ejecutado los planes de prueba, se detallan las conclusiones de cada uno de estos aspectos en los cuales el equipo de trabajo, para dar a la creación de un producto final basado en la solución y necesidad de satisfacer un modelo de negocio olvidado y relegado en diversos aspectos como lo es el servicio de taxis colectivos.

5.1. De la Investigación

En la búsqueda de crear una aplicación y visualizando el actual sistema de transporte, el equipo vislumbra un servicio el cual estaba relegado en un último lugar en lo que concierne información y difusión, es por tal motivo que decidieron abordar una solución para el servicio de taxis colectivos, la que ayudase en el acceso de la información a usuarios del servicio y en el apoyo en la gestión de sus flotas.

Cuando se logra tener una idea clara de lo se necesitaba, el equipo comenzó en la búsqueda de información más esencial del servicio, como lo es las líneas de colectivos existentes, cuáles son sus recorridos, cuantas empresas existen, como se regulan y un sinnúmero de otras cuestiones que al paso de los días fueron entrapando la búsqueda por la poca claridad y casi nula transparencia del funcionamiento del servicio y la falta de gestión por parte del MTT para tener toda esta información, que es relevante por ser un servicio de transporte público y licitado por cada gobierno regional, de forma ordenada y accesible a todas las personas.

En vista del escenario que vieron envueltos, decidieron solicitar ayuda a quienes manejan o son parte del negocio al cual pretendían colaborar, por tal motivo es que se dirigió los esfuerzos en conocer de primera fuente cuales eran sus problemáticas y necesidades, lo cual llevó a contactar con "CONATACOCH", que es el gremio que agrupa gran parte de las empresas y particulares asociados al transporte de taxis colectivos. Pero se

encontraron con un gremio que no quiso ser contactado, y los dejaron en visto la solicitud realizada por el equipo de Vitae.

Luego de este impase existente, deciden buscar la información a través de Transparencia de gobierno, en donde después de una espera de casi dos meses, entregaron un listado de gran parte de líneas de colectivos, los nombres de las empresas que están a cargo del servicio, los recorridos que realizan ya sean de ida y vuelta, incluidos los alternativos.

Luego comienza la elección del lenguaje, mecanismo y forma en que se desarrollara la aplicación, y se evalúan diferentes modalidades, hasta que conocen un Framework que está creciendo en términos de uso y comunidad, y que permite un tiempo de estudio relativamente corto, pero a su vez muy potente, el cual es Flutter, que permite crear aplicaciones de manera nativa tanto para iOS y Android, sin la necesidad de estar escribiendo una programación diferente para cada uno de ellos.

La decisión de Flutter como Framework, genera la realización un curso online en Udemy, sobre el uso y creación de apps con Flutter, que permitió, no solo poder desarrollar la aplicación, si no que permitió reforzar conocimientos que se adquiriendo durante la carrera. En lo general, y lo anteriormente descrito, podemos afirmar que esto permitió construir una aplicación estable, utilizando los conocimientos y experiencias previas, y llevarlas a ejecución a un producto final.

5.2. Proyección a futuro

Primero, como equipo de proyecto se ha evaluado ciertas mejoras que pueden ser entregadas a futuros clientes, nuevas funcionalidades que permitan no solo atraer a los pasajeros, si no que a los conductores y empresas que administran el servicio, con el fin de ampliar el espectro de uso del servicio a zonas que necesiten extensiones y/o mejorar los mismos servicios ya existentes.

Segundo, las posibilidades de crecimiento del proyecto como un producto comercial son diversas, una de ellas es el crecimiento en el alcance empresas que puedan requerir el servicio, pero no solo enmarcados en una zona geográfica, si no poderlo llevar a cabo a nivel país, pues el servicio de taxis colectivos está presente en casi la totalidad del territorio nacional.

5.3. Conclusiones Generales

Finalmente, como equipo nos sentimos orgullosos de lo realizado con nuestro proyecto, el haber logrado los objetivos propuestos, la oportunidad que genera el investigar cada una de las aristas que fueron necesarias para permitir lograr el objetivo final, el adquirir experiencia gracias al desarrollo del proyecto, de la investigación tanto para conocer el negocio como para aprender nuevos lenguajes y Framework, el desarrollo de ideas que fueron llevadas desde una hoja escrita a un producto final.

Gracias a lo anterior podemos decir que no somos una aplicación más existente si no que hemos puesto lo mejor de nosotros para que sea así. Y que el futuro depende de aplicaciones y nosotros somos parte de ese futuro y esperamos seguir desarrollando no solo como programadores o ingenieros, si no como un equipo consolidado y nacido desde primer año en esta institución.

CAPÍTULO 6

GLOSARIO

6. GLOSARIO

Android: Sistema operativo móvil desarrollado por Google.

API: conjunto de reglas y especificaciones que las aplicaciones pueden seguir para comunicarse entre ellas.

APK: Es la extensión con la cual son comprimidas las aplicaciones en el sistema operativo Android, el cual se ejecuta como un instalable dentro de los dispositivos móviles que ejecutan Android.

Flutter: es un kit de herramientas de UI de Google para construir aplicaciones móviles.

Framework: Es un marco de trabajo en su traducción más literal, pero explicarlo así no dice mucho, por ello lo podemos definir como un conjunto de reglas y normas las cuales estandarizan conceptos, prácticas y criterios, en el cual se puede estructurar de mejor forma el código.

Historias de usuario: son especificaciones de requerimientos comúnmente aplicados en metodologías ágiles y que tienen como fin describir las funcionalidades que debe tener un sistema.

KANBAN: Método para gestionar el trabajo, el cual es basado en el flujo de recursos en procesos de construcción a través de tarjetas de colores, las que se asignan a un integrante que es responsable de ese proceso (según el color de la tarjeta, es la importancia de la tarea).

MTT: Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Ente oficial de gobierno regulador de los servicios de transportes de pasajero mediante la Subsecretaría de Transportes.

MVC: Arquitectura que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de control en tres componentes distintos.

REST: Conjunto de funciones que se pueden solicitar y recibir respuestas a través de HTTP.

CAPÍTULO 7
BIBLIOGRAFÍA

7. BIBLIOGRAFÍA

Bootstrap [Internet]. Documentación sobre el uso y reglas generales, disponible en: <https://getbootstrap.com/docs/4.4/getting-started/introduction/>

Laravel [Internet]. Documentación sobre el uso y reglas generales para el uso, disponible en: <https://laravel.com/docs/5.5/>

Flutter [Internet]. Documentación sobre el uso y reglas generales para el uso, disponible en: <https://flutter-es.io/>

MVC [Internet]. Referencia de imagen de cómo se constituye el Modelo-Vista-Controlador, Disponible en: <https://codingornot.com/mvc-modelo-vista-controlador-que-es-y-para-que-sirve>

Portal de Transparencia [Internet]. Plataforma de gestión de solicitudes de datos generales de gobierno, en donde se realizó la consulta de los recorridos y participantes de taxis colectivos en la región metropolitana, Disponible en: <https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/>

Udemy [Internet]. Plataforma de educación vía E-Learning en la cual se realizó el curso de Flutter, disponible en: <https://www.udemy.com/>

OpenCloud [Internet]. Plataforma de gestión de servidores virtuales a medida, utilizada para alojar el proyecto, disponible en: <https://www.opencloud.cl>

CAPÍTULO 8

8. ANEXOS

**INSTITUTO PROFESIONAL CIISA
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA**

8.1. GOBIERNO DEL PROYECTO

VITAE

2019

45

1. Alcance del Documento

En el presente documento se identifica la estrategia utilizada para la definición de los roles que participan en el proyecto, la cual fue basada en el juicio experto de cada uno de los integrantes, permitiendo así definir las funciones correspondientes a cada rol e indicando el papel que cada integrante cumplió. De esta manera y utilizando el apoyo de la EDT es que se definió en una matriz de responsabilidades las tareas que cada rol debió realizar.

2. Resumen del proyecto

El proyecto que se desarrolla tiene como nombre "VITAE", cuyo significado viene de la palabra aventón en latín. Dada la necesidad detectada en el servicio de taxis colectivos para tener un software que apoye la difusión de información y ayude en la solicitud de su servicio, con el fin de acercar el negocio a nuevas tecnologías, por esta razón es que se determinó en crear una aplicación móvil que brinde apoyo y potencie dicho servicio.

El proyecto inicio su desarrollo el día 20 de marzo del 2019 y finalizo el 18 de diciembre del 2019.

3. Gobierno del Proyecto

En este apartado se definió los roles y responsabilidades de los integrantes del equipo Vitae para llevar el control y gestión. La importancia de las diferentes actividades y definición de las estrategias a utilizar también están integradas en los siguientes apartados que comprenden el documento.

3.1. Equipo Desarrollador

El equipo del presente proyecto se encuentra conformado por los siguientes integrantes.

- Cristófer Quintana Moya
- Renato Soto Moya

4. Roles del Proyecto.

Dada la importancia del presente proyecto, en base a los conocimientos previos y habilidades de cada integrante se definieron los roles. Es por tal motivo, que se definieron los siguientes roles que intervienen en el proyecto.

4.1. Jefe de Proyecto

Es el responsable de gestionar y asignar las prioridades, administrar los recursos y asegurar el cumplimiento de las actividades definidas en cada una de las etapas de la elaboración del proyecto.

4.2. Administrador de Base de Datos (DBA)

Este perfil es el encargado de diseñar, implementar y mantener el modelo de la base de datos que soporte el proyecto basado en las tecnologías de la información y la comunicación, siendo el responsable de los aspectos técnicos, tecnológicos y de la inteligencia del negocio.

4.3. Desarrollador de Software

Es el responsable de la construcción del software y definir la arquitectura física y lógica del software.

4.4. Diseñador UI/UX

Es el encargado de diseñar la interfaz gráfica y procurar que la experiencia del usuario al utilizar el software sea agradable e intuitiva

4.5. Analista de Sistema

Es el encargado de generar vínculos entre lo que se desea hacer en base a la visión general del proyecto y los desarrolladores de software para llevar a un plano técnico y formal las funcionalidades y características del desarrollo del software.

4.6. Analista Q.A.

El analista de Q.A. es el responsable de realizar el plan de pruebas, es decir, quien realiza y ejecuta las pruebas funcionales en busca del aseguramiento de la calidad del producto.

5. Organigrama

En base a los participantes y roles especificados en el proyecto, se definieron las funciones correspondientes a cada uno de ellos, los cuales se detallan en la tabla N°1 "Asignación de Roles"

Actividad	Jefe de Proyecto	DBA	Analista Sistema	Desarrollador de Software	Diseñador UI/UX	Analista Q.A.
Cristofer Quintana Moya	X	X	X	X		X
Renato Soto Moya			X	X	X	X

Tabla N°1 "Asignación de Roles"

6. Matriz RACI

A continuación, en la tabla N°2 "Roles matriz RACI" se definen las actividades a realizar y la responsabilidad que tiene cada rol sobre estas. Los roles y descripción se detallan a continuación.

Roles		Descripción
R	Responsable	Este rol corresponde a quien efectivamente realiza la tarea. Lo más habitual es que exista sólo un encargado (R) por cada tarea; si existe más de uno, entonces el trabajo debería ser subdividido a un nivel más bajo, usando para ello la matriz RASCI
A	Aprobador	Este rol se responsabiliza de que la tarea se realice y es el que debe rendir cuentas sobre su ejecución. Sólo puede existir una persona que deba rendir cuentas (A) de que la tarea sea ejecutada por su responsable (R).
C	Consultado	Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para realizar la tarea.
I	Informado	Este rol debe ser informado sobre el avance y los resultados de la ejecución de la tarea. A diferencia del consultado (C), la comunicación es unidireccional.

Tabla N°2 "Roles matriz RACI"

En la tabla N°03 “Responsabilidades de los roles del proyecto” se presentan las actividades y las responsabilidades que cumplen los distintos roles del proyecto.

Actividad	Jefe de Proyecto	DBA	Analista Sistema	Desarrollador de Software	Diseñador UI/UX	Analista Q.A.
Investigación de mercado	RA					
Definir roles del proyecto	RA					
Asignar roles del proyecto	RA					
Gestión del riesgo	RA					
Investigación inicial	RA					
Definir de metodología	RA		C			
Definir de tecnología utilizada	A		R	C		
Definir requerimientos	A		R			
Describir requerimientos	A		R			
Elaborar diagrama de casos de uso	A		R			
Especificar casos de uso	A		R			
Elaborar modelo de dominio	A		R			
Definir arquitectura física y lógica	A	I	R	C		
Diseñar y generar modelo de datos	A	R	C			
Construir Backend	A		I	R		

Construir Frontend	A		I		R	
Generar plan de pruebas	A		R			I
Ejecutar plan de pruebas	I		I			RA
Entregar producto	R					

Tabla N°3 "Responsabilidades de los roles del proyecto"

**INSTITUTO PROFESIONAL CIISA
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA**

8.2. DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN

Vitae

2019

1. Alcance del Documento

En el presente documento se identifica las estrategias utilizadas para la confección de la estructura de desglose de trabajo basada en las tareas realizadas en cada una de las actividades definidas en el proyecto y la carta Gantt la cual fue elaborada en base a el juicio experto de los participantes para la estimación de fechas y tiempo.

2. Resumen del Proyecto

El proyecto que se desarrolla tiene como nombre "VITAE", cuyo significado viene de la palabra aventón en latín. Dada la necesidad detectada en el servicio de taxis colectivos para tener un software que apoye la difusión de información y ayude en la solicitud de su servicio, con el fin de acercar el negocio a nuevas tecnologías, por esta razón es que se determinó en crear una aplicación móvil que brinde apoyo y potencie dicho servicio.

El proyecto inicio su desarrollo el día 20 de marzo del 2019 y finalizo el 18 de diciembre del 2019.

3. EDT

Con el objetivo de obtener un mayor control y claridad de los entregables del proyecto se ha confeccionado la EDT para indicar las tareas y fechas relacionadas a cada uno.

4. Alcances del Proyecto

El alcance del proyecto contempla la entrega de lo siguiente:

- Documento de gobierno en el que se detalla la composición del equipo y sus roles correspondientes.
- Documento de planificación en el que se abordará el cronograma de las actividades a realizar en la elaboración del proyecto.
- Documento de administración de riesgos.
- Documento de investigación inicial.
- Documento de plan de pruebas.
- Documento de requerimientos el cual consiste en la descripción de los requerimientos y sus funcionalidades.
- Documento de análisis.
- Documento de requerimientos.
- Documento de arquitectura.

5. Diagrama EDT

A continuación, en la figura N°1 “Diagrama EDT” se presenta mediante un diagrama la EDT, en donde se detallan las actividades que se realizaron en las distintas etapas del proyecto para el cumplimiento de los objetivos.

Figura N°1 “Diagrama EDT”

6. EDT Detallado

En la tabla N°1 “EDT detallada” se presenta una vista detallada de la EDT, la cual se confecciono utilizando como estrategia la separación de las actividades realizadas por cada uno de los entregables.

Fases de Proyecto	Entregables	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Término
INICIO	Documento de inicio	Mercado	03/05/2019	03/05/2019
		Necesidad	03/05/2019	03/05/2019
		Solución	03/05/2019	03/05/2019
Estructuración	Documento de gobierno	Roles del proyecto	08/05/2019	09/05/2019
		Asignar roles a los participantes	10/05/2019	13/05/2019
		Matriz RACI	14/05/2019	14/05/2019
	Documento de administración de riesgos	Identificación de los riesgos	28/05/2019	02/06/2019
		Análisis de los riesgos	03/05/2019	08/06/2019
		Medición de riesgos	09/05/2019	13/06/2019
		Plan de actividades	14/05/2019	20/06/2019
	Documento de planificación	Diagrama EDT	10/05/2019	13/05/2019
		Carta Gantt	10/05/2019	13/05/2019
	Documento investigación inicial	Aspectos legales	14/05/2019	27/05/2019
		Aspectos tecnológicos	14/05/2019	27/05/2019
	Metodología	Del proyecto	10/05/2019	15/05/2019
		Del producto	10/05/2019	15/05/2019
	Base Tecnológica	Framework de desarrollo	14/06/2019	21/06/2019

		Sistema operativo	14/06/2019	21/06/2019
		Motor de base de datos	14/06/2019	21/06/2019
		Controlador de versiones	14/06/2019	21/06/2019
		Editor de texto	14/06/2019	21/06/2019
Construcción	Documento de requerimientos	Requerimientos funcionales	03/07/2019	04/07/2019
	Documento de análisis	Historias de usuario	01/07/2019	02/07/2019
		Modelo de datos	01/07/2019	02/07/2019
		Diccionario de datos	01/07/2019	02/07/2019
		Diagrama de clases	01/07/2019	02/07/2019
	Documento de arquitectura	Física	05/07/2019	08/07/2019
		Lógica	09/07/2019	10/07/2019
	Construcción de software	Construcción Backend	01/08/2019	02/12/2019
		Construcción Frontend	01/08/2019	02/12/2019
	Plan de pruebas	Entrega documento plan de pruebas	09/12/2019	18/12/2019
Cierre	Entrega producto	Entrega de documento proyecto	18/12/2019	18/12/2019
		Entrega código fuente	18/12/2019	18/12/2019

Tabla N°1 "EDT detallada"

7. Gantt

La carta Gantt es una herramienta que permite el seguimiento y priorización de las actividades del proyecto, de esta manera permitió el monitoreo de las fases en base a sus actividades e hitos.

La estrategia utilizada para la definición de las actividades y fechas de cumplimiento se basó en estimaciones en base al juicio experto de cada uno de los integrantes del proyecto.

A continuación, en la figura N°2 se presenta la carta Gantt con todas las fechas, actividades e hitos:

Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	% completado
	▲ Vitae	214 días	25/03/2019	16/01/2020		91%
	▷ Pre-Proyecto	29 días	25/03/2019	02/05/2019		100%
	▷ Inicio	1 día	03/05/2019	03/05/2019	2	100%
	▲ Estructuración	40 días	06/05/2019	28/06/2019	10	100%
	Definición objetivo general	2 días	06/05/2019	07/05/2019	3	100%
	Justificación del proyecto	2 días	06/05/2019	07/05/2019	3	100%
	▷ Anexo documento de gobierno	6 días	08/05/2019	15/05/2019	17	100%
	▷ Alcances	4 días	08/05/2019	13/05/2019	16	100%
	Entrega informe	0 días	13/05/2019	13/05/2019		100%
	▷ Investigación inicial	10 días	14/05/2019	27/05/2019	22	100%
	▷ Estructura de desglose de trabajo	8 días	14/05/2019	23/05/2019	22	100%
	▷ Administración de riesgos	18 días	28/05/2019	20/06/2019	22;28;30	100%
	Base Tecnológica	6 días	21/06/2019	28/06/2019	34;28	100%
	Entrega informe 2	0 días	01/07/2019	01/07/2019		100%
	▲ Construcción	123 días	01/07/2019	18/12/2019	15	100%
	▷ Análisis	4 días	01/07/2019	04/07/2019		100%
	▷ Arquitectura	6 días	05/07/2019	12/07/2019	42	100%
	Entrega informe final	0 días	10/07/2019	10/07/2019		100%
	▷ Capacitación	13 días	15/07/2019	31/07/2019	45	100%
	Construcción de software	88 días	01/08/2019	02/12/2019	42;45;50	100%
	▷ Plan de pruebas	8 días	09/12/2019	18/12/2019	42;45;50	100%
	▲ Cierre	21 días	18/12/2019	16/01/2020	41	0%
	Entrega del producto	0 días	18/12/2019	18/12/2019	41	0%
	revisión de producto	21 días	19/12/2019	16/01/2020	58	0%
	Defensa de título	0 días	16/01/2020	16/01/2020	2;10;15;41	0%

Figura N°2 "Carta Gantt"

**INSTITUTO PROFESIONAL CIISA
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA**

8.3. DOCUMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Vitae

2019

1. Alcance del documento

En el presente documento se identifican los aspectos relacionados a la administración y gestión de los riesgos del proyecto, los cuales para identificar su gravedad fueron medidos según una probabilidad de ocurrencia e impacto, permitiendo de esta manera generar un plan de actividades para la identificación de las distintas acciones a realizar en la gestión de los riesgos.

2. Resumen del Proyecto

El proyecto que se desarrolla tiene como nombre "VITAE", cuyo significado viene de la palabra aventón en latín. Dada la necesidad detectada en el servicio de taxis colectivos para tener un software que apoye la difusión de información y ayude en la solicitud de su servicio, con el fin de acercar el negocio a nuevas tecnologías, por esta razón es que se determinó en crear una aplicación móvil que brinde apoyo y potencie dicho servicio.

El proyecto inicio su desarrollo el día 20 de marzo del 2019 y finalizo el 18 de diciembre del 2019.

3. Identificación de Riesgos

Para la identificación de los riesgos se establecieron reuniones semanales en las cuales se analizaron los posibles riesgos detectados por cada uno de los integrantes del proyecto tanto en la documentación del mismo como en la elaboración del producto con el fin de cuantificar la gravedad en cómo podrían perjudicar al proyecto.

4. Categorías de Riesgo

Es importante categorizar a los riesgos ya que esta separación permite identificar de mejor manera las variables que se ven afectadas del proyecto. La categorización fue realizada en tres variantes correspondientes al proyecto, tecnología y negocio que se explican a continuación.

4.1. De Proyecto

Afectan a la planificación temporal, al coste y calidad del proyecto. Identifican problemas potenciales de presupuesto, calendario, persona, recursos o cliente.

4.2. Tecnológico

Amenazan la calidad y planificación temporal del software a producir. Identifican posibles problemas de incertidumbre técnica, ambigüedad en la especificación, diseño, implementación, obsolescencia técnica o tecnología de punta, interfaz, verificación y mantenimiento.

4.3. Negocio

Amenazan la viabilidad del software. Identifican problemas de factibilidad de ventas, alineación con la estrategia del cliente, presupuesto o legal.

4.4. Riesgos Categorizados

En la tabla N°1 se muestran los riesgos y la categorización correspondiente de cada uno

Riesgo	Código	Categoría
Termino tardío del proyecto	R01	Proyecto
Aumento en el costo del desarrollo	R02	Proyecto
Precisión de geolocalización	R03	Técnico
Consumo de recursos	R04	Técnico
Soporte tecnológico	R05	Técnico
Implementación de mapas	R06	Técnico
Cambio en la ley	R07	Negocio
Termino tardío del proyecto	R08	Proyecto

Tabla N°1 "Riesgos"

5. Medición y Evaluación de Riesgos

La medición de los riesgos del proyecto se realizará midiendo la probabilidad de ocurrencia e impacto, estos indicadores permiten evidenciar el nivel de exposición que estos tienen sobre el proyecto. Esta medición permitió la oportunidad priorización de los riesgos del proyecto para su posterior gestión.

5.1. Probabilidad de Ocurrencia

Indica el nivel de posibilidad que un riesgo ocurra. Se clasifican en categorías valoradas de 1 a 5, en donde 5 indica que es casi certero que un

riesgo ocurra y 1 indica que es casi nula la posibilidad que ocurra. En la tabla N°2 se detalla las categorías y su descripción.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
Categoría	Valor	Descripción
Casi Certeza	5	Riesgo que presenta una probabilidad crítica y/o muy alta.
Probable	4	Riesgo que presenta una probabilidad alta de ocurrencia.
Moderado	3	Riesgo que presenta una probabilidad mediana de ocurrencia.
Improbable	2	Riesgo que presenta una probabilidad baja de ocurrencia.
Raro	1	Riesgo que presenta una probabilidad muy baja de ocurrencia.

Tabla N°2 "Probabilidad de ocurrencia"

5.2 Impacto

Indica la gravedad al que se ve afectado el proyecto o producto. Siendo clasificado en 5 niveles: insignificante, menor, moderado, alto y catastrófico. En la tabla N°3 se detalla las categorías y su descripción.

IMPACTO		
Categoría	Valor	Descripción
Catastrófico	5	Riesgo que afecta considerablemente el objetivo y desarrollo del proyecto, haciendo que el equipo de trabajo deba gastar gran cantidad de tiempo en poder solucionar dichos problemas por su gravedad.
Mayor	4	Riesgo que afecta el cumplimiento de hitos, retrasa el desarrollo del proyecto en un tiempo considerable.
Moderado	3	Retrasa en pequeña medida lo planificado, el equipo de trabajo debe invertir tiempo en solucionar los problemas, pero éstos son acotados.
Menor	2	Riesgo que representa una pérdida de tiempo menor para la corrección de los

		daños causados.
Insignificante	1	Riesgo que demuestra un desperfecto casi nulo para el proyecto.

Tabla N°3 "Impacto"

5.3. Nivel de Exposición

Indica el nivel de consecuencia en el que se encuentra el riesgo. Este es el resultado de la suma entre la probabilidad de ocurrencia y el impacto, como resultado se obtiene el nivel de gravedad siendo categorizados en bajo, moderado, alto y extremo. En la tabla N°4 se detalla las categorías y su descripción.

Exposición	
Categoría	Valor (Impacto + P.O)
Extremo	9 a 10
Alto	7 a 8
Moderado	5 a 6
Bajo	2 a 4

Tabla N°4 "Nivel de exposición"

5.5. Tabla de Medición de Riesgos

En la tabla N°5 “Medición de riesgos” se detalla la medición realizada a cada uno de los riesgos detectados en el proyecto.

Código	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	de Impacto	Nivel de Exposición
R01	Termino tardío del proyecto	3	3	6
R02	Aumento en el costo del desarrollo	3	2	5
R03	Precisión de geolocalización	4	3	7
R04	Consumo de recursos	4	4	8
R05	Soporte tecnológico	3	4	7
R06	Implementación de mapas	4	4	8
R07	Cambio en la ley	3	5	8
R08	Termino tardío del proyecto	1	5	6

Tabla N°5 “Medición de riesgos”

6. Plan de Actividades

Para la gestión de los riesgos se determinó el realizar tres tipos de actividades que tuvieron como principal foco el evitar, mitigar o contener un riesgo dependiendo de su naturaleza.

6.1. Actividades de Evitación

Son actividades que tienen por objetivo realizar acciones proactivas para anticipar y eliminar la aparición de potenciales riesgos dentro del proyecto.

6.2. Actividades de Mitigación

Son actividades que tienen por objetivo realizar acciones preventivas para disminuir la exposición en que un riesgo está comenzando a afectar al proyecto.

6.3. Actividades de Contingencia

Son actividades que tiene por objetivo realizar acciones reactivas, dado que un riesgo ya se concretó y su objetivo brindar una alternativa mientras se realiza la actividad de mitigación para reducir el impacto de dicho riesgo.

6.4. Riesgos y sus Actividades

En la tabla N°6 “Riesgos y sus actividades” se detallan las actividades a realizar en la gestión de los riesgos.

COD	Riesgo	Causa	Actividades de Evitación	Actividades de Mitigación	Actividades de contingencia
R01	Término tardío del proyecto	Incorrecta percepción de las funcionalidades del software	Realizar estudios en terreno del funcionamiento actual de los colectivos.	Cambiar prioridad de desarrollo a los requerimientos Core del software.	Aumento en HH para disminuir el tiempo de tardanza
R02	Aumento en el costo del desarrollo	La necesidad de nuevos servicios y/o infraestructura no contemplados	Limitar las características del software a los requerimientos establecidos en	Realizar una implementación parcializada y aumentar su cobertura por etapas.	Optimizar los recursos existentes

		en el proyecto	un comienzo.		
R03	Precisión de geolocalización	La posición de los vehículos y/o pasajes no sea exacta y se deba reevaluar uso de otro método para su efectividad.	Buscar por alternativas técnicas que provean una mayor precisión		
R04	Consumo de recursos	Uso excesivo de la batería de los móviles por parte de la aplicación.	Realizar pruebas en distintos escenarios para determinar el óptimo.		Analizar código fuente para corregir deficiencias y realizar optimizaciones
R05	Soporte tecnológico	La tecnología utilizada no es suficiente para abarcar todos los aspectos detectados en la aplicación	Buscar alternativas que puedan cumplir con los aspectos necesarios para el software	Aumentar las capacidades de la suite actual para obtener un mejor rendimiento en los recursos.	Crear un balanceo de carga en los servicios ya implementados.
R06	Implementación de mapas	La Falta de información sobre las rutas de las líneas de colectivos.	Recurrir al MTT y/o conseguir las rutas de recorrido con las líneas de colectivos.	Generar una base de conocimiento sobre las rutas en conjunto con las líneas de colectivos	
R07	Cambio en la ley	La ley actual prohíba y/o restrinja el uso de aplicaciones móviles para los diferentes medios de transportes		Ajustar a los requerimientos por la ley	Reorientar el foco del software a un nuevo contexto vinculado con su estrategia.
R08	Término tardío del proyecto	Estallido social gatillado por el descontento social debido a			Cambiar el foco del trabajo presencial a online mediante

		medidas abusivas implementadas por el gobierno actual			herramientas de comunicación por voz.
--	--	---	--	--	---------------------------------------

Tabla N°6 "Riesgos y sus actividades"

**INSTITUTO PROFESIONAL CIISA
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA**

8.4. DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN

Vitae

2019

1. Alcance del documento

En el presente anexo se han identificado los diferentes factores que intervienen en el mercado objetivo, desde el punto de vista legal, en donde se recopiló desde diferentes fuentes las implicancias legales; organizacionales, las cuales afectan directamente al mercado pues este está compuesto por diferentes entes; técnico, en donde se describen cada uno de los aspectos tecnológicos de herramientas y lenguajes utilizados en la realización del proyecto.

2. Resumen del Proyecto

El proyecto que se desarrolla tiene como nombre "VITAE", cuyo significado viene de la palabra aventón en latín. Dada la necesidad detectada en el servicio de taxis colectivos para tener un software que apoye la difusión de información y ayude en la solicitud de su servicio, con el fin de acercar el negocio a nuevas tecnologías, por esta razón es que se determinó en crear una aplicación móvil que brinde apoyo y potencie dicho servicio.

El proyecto inicio su desarrollo el día 20 de marzo del 2019 y finalizo el 18 de diciembre del 2019.

3. Investigación

En el comienzo de la idea del presente proyecto, identifica diversas formas de abordar el mismo, por tal motivo es que se revisan variadas técnicas y métodos de creación de aplicaciones móviles, además de identificar los diversos servicios que pueden ser usados para el alojamiento de datos y la interacción con cada uno de los actores que están identificados para hacer uso del software.

Ello a su vez permite conocer y plantear los diversos escenarios posibles frente al desarrollo y ejecución del proyecto, ello genera la decisión de usar diferentes servicios que permitirán la ejecución de manera más eficaz, en este sentido que como equipo se ha decidido por la utilización de los siguientes lenguajes, servicios y utilidades para el desarrollo de VITAE.

3.1. Legal

El presente proyecto tiene ciertas implicancias legales relacionadas no directamente al uso de la aplicación, más bien, leyes que regulan al transporte público, siendo en este punto un contexto importante para la realización de la aplicación y no infringir o pasar a llevar las normas legales.

La ley que regula el transporte público en la actualidad es la N° 18.696, 18.059, 18.290 que en sus artículos y apartados identifican a cada uno de los entes participantes además del marco general en donde se deben poner énfasis el transporte de personas. Otra ley que afecta es la ley N° 21.083 correspondiente a la regulación y métodos de pagos en el transporte.

Sin embargo, existe un proyecto de ley que se pretende regular las aplicaciones móviles para el transporte, que aún se encuentra en discusión en la cámara del senado, que, en términos generales, no afectaría de manera directa el uso de nuestra aplicación, pero al no estar aún establecida podrá en un futuro ser o no ser de apoyo o dificultad.

3.2. Organizacional

El servicio de taxis colectivos está organizado y estructurado por flotas o líneas de servicios, las cuales deben ser aceptadas por cada Subtrans regional, esto influye en la forma de abordar a cada una de las empresas

que puedan adherirse al uso de la aplicación, puesto que no todas podrían en un inicio ser parte o participe de la misma.

3.3. Técnica

Para definir la técnica del trabajo del equipo, se evaluaron diversos elementos constitutivos para el desarrollo del software, es por ello que a continuación detallan a cada uno de los elementos en los cuales trabajaran y utilizaran para abordar el proyecto.

Flutter

Es el Framework seleccionado y el cual es desarrollado por el equipo de Google, basado en el lenguaje Dart, que también es desarrollado por Google, y es una herramienta que está orientada al desarrollo de aplicaciones nativas lo cual quiere decir, que el mismo código puede ser usado para compilar aplicaciones en iOS y Android. Su gran ventaja en comparación a otros Framework es que muchos de los códigos y/o funcionalidades ya existen en formas de widget, con ello podrá implementarse funcionalidades existentes y que ya han sido evaluadas, además de reducir en cierto modo el tiempo del desarrollo.

OpenCloud

Es un servicio de la empresa HULMER, en donde se ponen a disposición de un servidor creado a medida por el usuario, en este caso, el enfoque es poder alojar el sistema de bases de datos, APIs y/o servicios de interacción, además implantar backend del sistema. Con lo cual permitirá tener enlazado a cada uno de los usuarios del sistema para que interactúen entre sí.

Geolocalización

En el ámbito de la Geolocalización, se utilizaron las dependencias de Flutter correspondientes a “Flutter_maps” y “Location” en conjunto junto a otras dependencias propias del framework utilizado, ellas permitieron que la captura de estos valores desde el dispositivo móvil fuera limpias y simples para implementar en los diferentes mapas.

Mapbox

Es un proveedor de mapas, el cual permite y entrega confiabilidad para su uso, puesto que ha sido respaldado por diversas corporaciones que hacen uso del servicio, tales como FourSquare, Evernote, The Weather Channel y Uber. Además, permite la modificación y personalización del mapa a mostrar en la aplicación lo que permite generar una diferencia con otros proveedores de mapas.

PostgreSQL

Es el gestor de datos SQL, el cual es un tipo de base de datos relacional y que también puede integrar datos no relacionales, este último punto es de suma importancia, puesto que es necesario para almacenar datos de los servicios móviles que no son necesario que sean relacionados y más bien sean de configuración para cada usuario, además fue considerado el uso de este, por que pretendemos que la misma el software crezca en el tiempo y con ello poder soportar mayor cantidad de datos.

Visual Studio Code

Es un editor de código fuente, el cual es desarrollado por Microsoft, el cual se basa en un Framework de trabajo llamado Electron, que resulta útil en el diseño de aplicaciones y en este caso nos es de ayuda para el desarrollo en los lenguajes de Dart/Flutter. Además, es gratuito y de código abierto, también compatible con Windows, MacOS y Linux.

Windows 10

Es un sistema operativo, con el cual trabajamos en los equipos de desarrollo para la aplicación y las pruebas primarias del sistema que se ha desarrollado, junto con ello es uno de los sistemas operativos más usados en la actualidad por su compatibilidad con diversos programas anexos que se usaran.

4. GENERALIDADES DEL MERCADO

Otros aspectos que se llevaron a cabo en la investigación, ha sido el mercado al cual se está enfocando el desarrollo de la aplicación, ello ha presentado más de una complejidad, puesto que la información oficial referente al servicio de los taxis colectivos no está presente de una forma simple, pues la misma es puesta a disposición siempre junto al servicio de taxis de alquiler o techos amarillos, además de la información de rutas y servicios disponibles en la región metropolitana tampoco se encuentra centralizada y más bien esta se encuentra dispersa según la fecha de resolución de cada servicio aprobado por la Subtrans correspondiente a la zona del servicio, es decir, por cada servicio aprobado se genera una resolución exenta en la cual se indica el recorrido del servicio, la empresa que se hará cargo de ello y la cantidad de móviles disponibles para este servicio. Esto se realiza mediante una ecuación de la cantidad de la población residente en el sector en donde se realizara el servicio, con esto se indica el mínimo y el máximo de vehículos que pueden circular, adicional a esta información

se han dispuesto diversas leyes relacionadas, generando una solicitud de la información detallada de cada servicio a través del portal de transparencia del estado de Chile para poder contar con todos los servicios disponibles de la región metropolitana, esta solicitud tardó cerca de 60 días en ser entregada.

Adicional a lo anterior para tener un mejor conocimiento del negocio del mercado al cual está orientada la aplicación, se realizó solicitud de una reunión con el presidente de la CONATACOCH (Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile), don David Singh Vásquez, con el objetivo de tener un apoyo desde quienes serán los usuarios y conocedores a fondo de las implicancias de ser un servicio relegado a un segundo plano. Sin embargo, en primera instancia no han concretado reuniones. Luego de un tiempo prudente, se solicita realizar una nueva reunión, pero no se obtuvo respuestas favorables, es por tal, que decide el equipo esperar la información oficial de Transparencia para continuar y desechar la opción de la CONATACOCH por su falta de interés.

**INSTITUTO PROFESIONAL CIISA
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA**

8.5. DOCUMENTO DE ANALISIS

Vitae

2019

1. Alcance del Documento

En el presente documento se abordarán los aspectos relacionados a las funcionalidades del software acorde a cada uno de los roles del cliente y como estas son apoyadas mediante un modelo de datos y un diagrama de clases que tienen por objetivo detallar el comportamiento del software y sus funcionalidades.

2. Resumen del Proyecto

El proyecto que se desarrolla tiene como nombre "VITAE", cuyo significado viene de la palabra aventón en latín. Dada la necesidad detectada en el servicio de taxis colectivos para tener un software que apoye la difusión de información y ayude en la solicitud de su servicio, con el fin de acercar el negocio a nuevas tecnologías, por esta razón es que se determinó en crear una aplicación móvil que brinde apoyo y potencie dicho servicio.

El proyecto inicio su desarrollo el día 20 de marzo del 2019 y finalizo el 18 de diciembre del 2019.

3. Análisis

En el análisis de las funcionalidades necesarias para el software se utilizaron principalmente la observación y percepción del funcionamiento del negocio, de esta manera se identificaron los posibles candidatos a convertirse en tablas que componen el modelo de datos y a su vez las funciones que permitirán visualizar el comportamiento del software

3.1. Historias de usuario

A continuación, se detallan las historias de usuarios que describen lo que el usuario desea hacer en el sistema. Este detalle se compone de lo que el cliente quiere y sus criterios de aceptación.

H.U.1 visualizar colectivos, usuario		Talla	L	Peso	21
Historia de Usuario	Como	Usuario			
		Quiero Visualizar móviles en una línea de colectivos			
	Para	Solicitar un móvil cuando lo necesite			
Criterios de aceptación					
El usuario una vez que seleccione una línea de colectivo desde el marcador circular con un auto en el centro o desde la línea de colectivo favorita, se le desplegara una ventana confirmando si desea visualizar la línea de colectivo.					
En el caso que el pasajero cancela se cerrara la venta.					
En el caso que pasajero confirme la visualización se le mostraran los conductores activos en la línea y el trayecto que tiene esta.					

H.U.2 Ver Paraderos de Colectivos, pasajero		Talla	L	Peso	21
Historia de Usuario	Como Usuario				
	Quiero Ver las Líneas de colectivos existentes				
	Para Conocer las opciones en líneas de colectivos				
Criterios de aceptación					
El usuario en la vista del mapa visualizara los paraderos existentes de líneas de colectivo activa, como un icono circular con un auto en el centro					
Al presionar sobre el paradero, solicitara confirmación o rechazo para visualizar la línea de colectivo.					
Al confirmar mostrara el trayecto de la línea de colectivo y sus conductores activos					
Al cancelar se cerrará la ventana sin mostrar la línea de colectivo.					

H.U.3 Guardar rutas favoritas, pasajero		Talla	M	Peso	5
Historia de Usuario	Como Usuario				
	Quiero Guardar mis rutas favoritas				
	Para Acceder más rápido sin necesidad de escanear otra vez				
Criterios de aceptación					
El usuario en el mapa dispondrá de un botón al momento de ingresar a una línea de colectivo ubicado en la esquina superior izquierda representado por una estrella blanca dentro de un círculo.					
Si el usuario no tiene agregada la línea de colectivo como favorita, el círculo que la contiene será de color gris					
Si el usuario ya tiene agregada la línea de colectivo como favorita, el círculo que la contiene será de color azul					
Al presionar el botón si el usuario no tiene la línea de colectivo agregada, este cambiara a color azul, de lo contrario cambiara a gris					
Después de presionar el botón aparecerá una venta pop-up con la confirmación de la agregación o eliminación de esta.					

H.U.4 visualizar solicitudes de colectivo, conductor		Talla	M	Peso	5
Historia de Usuario	<p>Como conductor</p> <p>Quiero Visualizar a los usuarios que necesitan un colectivo</p> <p>Para Conocer la ubicación de los usuarios que necesitan el servicio</p>				
Criterios de aceptación					
El conductor en el mapa podrá visualizar las solicitudes activas de usuarios en su línea de colectivo representadas por un icono blanco de una persona.					
El conductor podrá ver en pantalla un indicador con la cantidad de usuarios que se encuentran solicitando el servicio en la ruta.					

H.U.5 Actualizar disponibilidad asientos, conductor		Talla	S	Peso	2
Historia de Usuario	<p>Como Conductor</p> <p>Quiero Actualizar disponibilidad de pasajeros</p> <p>Para Indicar cuantos cupos disponibles que tengo</p>				
Criterios de aceptación					
Los botones al iniciar el mapa estarán desactivados y se activarán cuando se inicie un nuevo recorrido					
El conductor podrá tendrá dos botones en la izquierda de la pantalla, uno para aumentar y otro para disminuir la cantidad de pasajeros.					
Al disminuir la cantidad de pasajeros esta no puede ser menor a 0					
Al aumentar la cantidad de pasajeros esta no puede superar la cantidad de asientos específicos del vehículo.					
Entre los botones de aumento y disminución de asientos disponibles, habrá un contador indicando la cantidad ocupada actual.					

H.U.6 actualizar disponibilidad de maleta, conductor		Talla	S	Peso	2
Historia de Usuario	Como	Conductor			
		Quiero Actualizar disponibilidad de la maleta			
	Para	Permitir a los usuarios ver si está disponible.			
Criterios de aceptación					
El conductor en el mapa dispondrá de un botón con icono de maleta ubicado en la esquina superior derecha, el cual solo se activará cuando se inicie un nuevo recorrido.					
Los estados serán representados por verde para disponible, rojo para ocupada y gris para desactivada.					
Al presionar el botón en color verde actualizara el estado de la maleta a ocupada y cambiara su color a rojo.					
Al presionar el botón en color rojo actualizara el estado de la maleta a disponible y cambiara su color a verde.					

H.U.7 Enviar alerta S. O. S, conductor		Talla	M	Peso	8
Historia de Usuario	Como	conductor			
		Quiero enviar una alerta S.O.S			
	Para	Solicitar ayuda a administrador de línea en caso de algún inconveniente.			
Criterios de aceptación					
El conductor contara con un icono con forma de nube de pensamiento con las siglas S.O.S en la esquina superior izquierda.					
Al presionar este botón aparecerá una nueva ventana en la cual podrá indicar el problema y/o emergencia que presenta a través de opciones simples representadas con imágenes					
"Choque", Dos autos de frente con un estallido					
"Desvió", Circulo con Borde rojo, en su interior una flecha indicando Desvió					
"Panne", Triangulo amarillo, en su interior un auto					
"Asalto/Robo", Dibujo de un hombre encapuchado					

“Otro”, asterisco de color blanco

Al ingresar la alerta se le desplegara una ventana de confirmación en caso de que se haya ingresado correctamente, de lo contrario la ventana informara que no se puede grabar la alerta

H.U.8Mostrar conductores disponibles, adm flota	Talla	21	Peso	L
Historia de Usuario	Como administrador de flota Quiero visualizar a los conductores en la ruta Para poder administrar los conductores en la línea de colectivo.			
Criterios de aceptación				
El Administrador, en la pantalla principal del mapa podrá ver la cantidad de colectivos que están circulando en la ruta.				
El administrador podrá ver en pantalla un indicador con la cantidad de conductores que se encuentran activos en la línea de colectivo.				

H.U.9 mostrar solicitudes usuario, adm de flota	Talla	M	Peso	5
Historia de Usuario	Como administrador de flota Quiero visualizar las solicitudes realizadas en la línea Para ejecutar acciones que permitan mejorar los tiempos que esperan los clientes en la línea de colectivo.			
Criterios de aceptación				
El Administrador, en la pantalla principal del mapa podrá ver las solicitudes activas en su línea de colectivo.				
El administrador podrá ver en pantalla un indicador con la cantidad de solicitudes que se encuentran activas en su línea de colectivo.				

H.U.10 Registrar Vehículos, Adm Flota		Talla	M	Peso	8
Historia de Usuario	<p>Como administrador de flota</p> <p>Quiero agregar los vehículos</p> <p>Para ingresar los vehículos en mi línea de colectivo.</p>				
Criterios de aceptación					
Desde la pantalla con el listado de los vehículos el administrador de flota contara con un botón verde ubicado en la esquina inferior derecha, que al presionar enviara al formulario de ingreso.					
En la ventana de ingreso de vehículo se solicitarán los datos del modelo de vehículo, patente, año del vehículo, marca, cantidad de pasajeros máxima y disponibilidad de maleta.					
Si al registrar la patente ya existe, se le notificara al usuario con una ventana modal indicando que la patente del vehículo ya está ingresada.					
Si al registrar la patente no existe, se le notificara al usuario la confirmación del registro. En caso de ocurrir un error se notificará que no se pudo ingresar el vehículo					

H.U.11 Crear cuenta conductor, conductor		Talla	M	Peso	5
Historia de Usuario	<p>Como conductor</p> <p>Quiero registrarme en el sistema</p> <p>Para hacer uso de este</p>				
Criterios de aceptación					
El conductor desde la ventana de login podrá acceder al formulario de registro mediante el botón registrate ubicado en el centro inferior de la pantalla					
En el formulario de registro se le solicitara el correo, nombres, apellido paterno, apellido materno y contraseña					
Si el correo ya está en uso se le indicara mediante una ventana modal.					
Si el correo no está en uso se mostrará mediante una ventana de modal la confirmación del usuario creado y lo devolverá a la ventana de login.					

H.U.12 registrar cuenta, pasajero		Talla	M	Peso	8
Historia de Usuario	<p>Como Usuario</p> <p>Quiero Registrarme en la aplicación</p> <p>Para Poder hacer uso de esta</p>				
Criterios de aceptación					
El usuario desde la ventana de login contara con un botón verde ubicado en la parte inferior de la pantalla para registrarse.					
Al presionar el botón de registro, será redireccionado el formulario de registro.					
En esta pestaña de formulario deberá completar un de registro con sus datos básicos tales como Nombre, apellido paterno, apellido materno, correo y contraseña.					
Luego de completar esta información el usuario deberá presionar el botón registrar, el cual levantará una ventana pop-up.					
Si el correo ingresado ya está ocupado se le notificara al usuario.					
Si el correo ingresado no está ocupado se le notificara que el registro fue exitoso y será redireccionado a la pantalla principal del mapa.					

H.U.13 Login Usuario, Pasajero		Talla	M	Peso	5
Historia de Usuario	<p>Como Usuario</p> <p>Quiero Ingresar a la aplicación</p> <p>Para Poder hacer uso de esta</p>				
Criterios de aceptación					
El usuario al momento de iniciar la aplicación deberá Identificarse completando los datos de correo y contraseña					
Luego de completar los campos, deberá presionar sobre el botón "ingresar" y con ello ingresará al sistema					
Si los datos del usuario no son correctos, se le mostrara una ventana indicando que el usuario o contraseña no son validos					

H.U.14 Login, Conductor		Talla	M	Peso	5
Historia de Usuario	Como conductor Quiero ingresar a la aplicación Para poder hacer uso de esta				
Criterios de aceptación					
El conductor al momento de iniciar la aplicación deberá Identificarse completando los datos de correo y contraseña.					
Luego de completar los campos, deberá presionar sobre el botón "ingresar" y con ello ingresará al sistema.					
Si los datos del conductor son correctos será reenviado a la pantalla principal del conductor.					
Si los datos del conductor no son correctos se le notificara mediante un pop-up que el usuario o la contraseña no son válidos.					

H.U.15 Login, adm de flota		Talla	M	Peso	5
Historia de Usuario	Como Administrador de flota Quiero Ingresar a la aplicación Para Poder hacer uso de esta				
Criterios de aceptación					
El administrador de flota al momento de iniciar la aplicación deberá Identificarse completando los datos de correo y contraseña.					
Luego de completar los campos, deberá presionar sobre el botón "ingresar" y con ello ingresará al sistema.					
Si los datos del conductor son correctos será reenviado a la pantalla principal del administrador de flota.					
Si los datos del administrador de flota no son correctos se le notificara mediante un pop-up que el usuario o la contraseña no son válidos.					

H.U.16 dibujar ruta colectivo, usuario		Talla	M	Peso	5
Historia de Usuario	<p>Como Usuario</p> <p>Quiero Visualizar las Rutas en el mapa</p> <p>Para Ver el recorrido que realiza una línea de colectivo.</p>				
Criterios de aceptación					
El usuario una vez que seleccione una línea de colectivo desde el marcador circular con un auto en el centro o desde la línea de colectivo favorita, se le desplegara una ventana confirmando si desea visualizar la línea de colectivo.					
Al confirmar se le mostrara el trayecto que sigue la línea de colectivo. Los trayectos se representan de la siguiente manera: Ida: color morado Vuelta: color verde Alternativo: amarillo					

H.U.17 visualizar alertas S.O.S enviadas, adm de flota		Talla	M	Peso	5
Historia de Usuario	<p>Como Administrador de Flota</p> <p>Quiero visualizar alertas S.O.S.</p> <p>Para prestar ayuda al conductor o dar indicaciones a seguir.</p>				
Criterios de aceptación					
En el menú, aparecerá la opción "Mensajes S.O.S."					
Al ingresar a la pantalla de "Mensajes S.O.S" muestra el listado de Alertas vigentes indicando el icono del motivo de la alerta, el conductor que la genero y un icono de ojo para ver el detalle					
Al presionar el botón del ojo se mostrará en una venta modal con el detalle de la alerta y dos botones. Un botón para cerrar la ventana y otro para visualizar en el mapa la ubicación en donde ocurro la alerta					
Al presionar el botón para ver la ubicación, el usuario será enviado al mapa, el cual tendrá agregado un marcador en la posición de la alerta.					
Al presionar el botón para cerrar, se cerrará el modal.					

H.U.18 Solicitar Colectivo, pasajero		Talla	M	Peso	8
Historia de Usuario	Como Usuario Quiero Solicitar un colectivo Para Trasladarme a mi destino				
Criterios de aceptación					
El usuario después de seleccionar una línea de colectivo le aparecerá un botón azul con un icono de mano apuntado en la esquina superior derecha.					
Al presionar el botón se mostrará una ventana pidiendo la confirmación de la solicitud.					
Al confirmar la solicitud, el botón cambiara su color a rojo y su icono a una bandera de meta.					
Al cancelar la solicitud se cerrará la venta.					

H.U 19 Iniciar sesión, administradores		Talla	M	Peso	5
Historia de Usuario	Como Administrador Quiero Ingresar al sistema Para administrar las diferentes opciones dentro de VITAE.				
Criterios de aceptación					
Al ingresar al sitio de Administración, se carga la página de inicio de sesión la cual solicita Correo y Contraseña, además contiene los botones de Ingresar y la frase de ¿Olvido su contraseña?					
Luego de ingresar los campos requeridos si la acción es satisfactoria, será enviado a la pantalla principal de administración.					
Luego de ingresar los campos requeridos, si la acción fracasa, Mostrar el error correspondiente y lo mantendrá en la misma página de "Inicio de Sesión"					

H.U.20 Listar Rutas Favoritas, pasajero		Talla	M	Peso	8
Historia de Usuario	<p>Como Usuario</p> <p>Quiero Acceder a mis rutas favoritas</p> <p>Para ver sin necesidad de buscar</p>				
Criterios de aceptación					
En la pantalla del mapa, aparecerá un icono de una estrella blanca dentro de un círculo azul, la cual se encuentra en alineada al centro y al fondo de la pantalla					
Al presionar el icono, se desplegará en un listado en forma de tarjetas, las cuales contendrá el número de la línea y los datos generales de esta, además de un icono en forma de ruta de color blanco contenido dentro de un círculo azul.					
Al presionar el botón indicado anteriormente se cargará la ruta de la línea de colectivo.					

H.U.21 Agregar usuario a la línea de colectivo, adm de flota		Talla	M	Peso	5
Historia de Usuario	<p>Como Administrador de Flota</p> <p>Quiero agregar conductores a mi línea.</p> <p>Para generar un control sobre la planta de personal</p>				
Criterios de aceptación					
Desde la pantalla con el listado de los participantes de la línea, el administrador de flota contara con un botón verde ubicado en la esquina inferior derecha, que al presionar enviara al formulario de ingreso.					
En el formulario deberá indicar el correo del usuario y seleccionar un vehículo desde el listado de vehículos disponibles.					
Si el usuario ya se encuentra activo en otra línea, se le notificara mediante una ventana modal e indicara que debe comunicarse con los administradores del sistema.					
Si el usuario se encuentra disponible, será asignado a la línea de colectivo y se notificará mediante una ventana modal el éxito de la acción.					

H.U.22 Iniciar/finalizar Recorrido, conductor		Talla	M	Peso	5
Historia de Usuario	Como conductor				
	Quiero Iniciar o finalizar un recorrido de ruta				
	Para para comenzar mi inicio de servicio o dar fin a este				
Criterios de aceptación					
El conductor en la ventana del mapa contara con un botón azul con un icono de play ubicado en el centro inferior de la pantalla.					
Al iniciar el recorrido los botones de maleta y control de asientos se activarán					
Al presionar el botón el botón cuando esta de color azul cambiara a rojo con un icono de stop					
Al presionar el botón el botón cuando esta de color rojo cambiara a rojo con un icono de play					

H.U.23 Cancelar Solicitud de Colectivo, pasajero		Talla	M	Peso	5
Historia de Usuario	Como Usuario				
	Quiero Cancelar una solicitud de colectivo realizada				
	Para poder liberar un cupo				
Criterios de aceptación					
En la pantalla de solicitud de Colectivo, aparecerá en el costado superior derecho un botón con el icono de "X" el cual estará en color blanco, contenido en un círculo rojo, el cual indicar la cancelación de la solicitud del viaje.					
Al presionar el botón "X", el mostrara en pantalla una alerta de confirmación de la cancelación del viaje.					
Luego de cancelar el viaje, el botón de Cancelar debe desaparecer de la pantalla.					

H.U. 24 gestionar colectivos de una línea, adm de flota		Talla	M	Peso	8
Historia de Usuario	<p>Como Administrador de flota</p> <p>Quiero gestionar los vehículos de mi línea de colectivo</p> <p>Para para agregar o editar su información</p>				
Criterios de aceptación					
El módulo de la visualización de vehículos tendrá un listado con los vehículos que se encuentran activos en la línea.					
El listado deberá mostrar los datos del modelo del auto y su patente					
Cada ítem del listado deberá tener un botón con el cual se podrá editar la información del vehículo					
El módulo de visualización de vehículos deberá tener un botón para agregar un nuevo vehículo a la flota ubicado en la esquina inferior derecha					

H.U 25 gestionar conductores de una línea, adm de flota		Talla	M	Peso	8
Historia de Usuario	<p>Como Administrador de flota</p> <p>Quiero Gestionar los conductores de una línea</p> <p>Para agregar, eliminar o actualizar datos de los conductores de las líneas de colectivos</p>				
Criterios de aceptación					
En el menú aparece la opción "Administrar Conductores"					
Al ingresar a esta pantalla, se cargan los conductores pertenecientes a la línea de colectivo					
El listado cuenta con un botón con el icono de menos contenido en un círculo rojo, lo cual eliminara/desactiva al conductor de la línea de colectivo					
El listado mostrara el nombre del conductor y el auto que tiene asignado.					
El listado cuenta con un botón con el icono de un lápiz, contenido en un círculo verde, el cual al presionar envía a la página de modificación de los datos del conductor.					
En la parte inferior derecha aparece un botón con el icono +, contenido en un círculo de color					

verde, el cual enviara a una nueva pantalla para agregar un nuevo conductor a la línea de colectivos

H.U 26 Asignar usuario como administrador de flota, administradores		Talla	M	Peso	5
Historia de Usuario	<p>Como administrador</p> <p>Quiero agregar un nuevo usuario de Administrador de flota</p> <p>Para que el nuevo usuario pueda cumplir las funciones de administrador para una línea de colectivos.</p>				
Criterios de aceptación					
En el menú, aparece una opción para agregar un usuario como administrador de flota					
El formulario contiene un campo de búsqueda/selección los datos del usuario por correo electrónico y completar los datos faltantes en pantalla, los cuales son Rut y Línea a la cual pertenecerá.					
Luego de completar los datos, al presionar el botón Guardar/Agregar, debe aparecer el mensaje de Acción realizada					

H.U 27 Crear nueva línea de colectivo, administradores		Talla	M	Peso	5
Historia de Usuario	<p>Como Administrador</p> <p>Quiero Crear una nueva línea de Colectivo</p> <p>Para poder asignar nuevos vehículos, conductores y administradores, además de la ruta correspondiente a la nueva línea.</p>				
Criterios de aceptación					
En el menú, aparece la opción "Agregar Línea", la cual lo redirige a la página de Agregar nueva línea					
En el formulario se debe completar los datos requeridos para agregar una línea, los cuales son: Número de la Línea, Nombre de la Empresa, Estado.					
Luego de completar los datos solicitados, presionar el botón "Agregar Línea"					
Luego de presionado el botón anterior, si los datos son correctos, mostrar mensaje de					

confirmación y enviarlo al listado de líneas de colectivos.

Luego de presionado el botón anterior, si los datos son erróneos, mostrar mensaje de "Alerta" y mantenerlo en la página en que se encuentra

H.U 28 Configurar recorrido de las líneas de colectivo, administradores	Talla	M	Peso	5
Historia de Usuario	Como Administrador Quiero configurar el recorrido de las líneas Para poder mostrar este recorrido cuando un usuario solicite la información de la línea.			
Criterios de aceptación				
En el menú aparece una opción que dice "Configurar Recorrido" la cual redirige a la página correspondiente				
En la página de "Configurar Recorrido" debe seleccionar que línea desea configurar.				
Seleccionada la línea si esta no tiene un recorrido definido, el administrador deberá completar los datos correspondientes a la línea los cuales son: Nombre de la Calle, Longitud, Latitud, Sentido de la Ruta				
Luego de completar los datos, Clickear sobre el botón "Guardar" para que estos sean almacenados				

H.U 29 Dar de baja un vehículo, adm de flota	Talla	M	Peso	5
Historia de Usuario	Como administrador de flota Quiero Dar de baja un colectivo Para poderlo utilizar nueva o simplemente porque ya no pertenece a la línea de colectivo			
Criterios de aceptación				
En el Menú aparece la opción de "Administrar Vehículos"				
Al ingresar a esta opción, mostrar el listado de vehículos existentes y al costado de ellos mostrar un botón con el icono de -, contenido en un círculo rojo.				

Al presionar sobre el botón, deberá mostrar el mensaje de confirmación de la baja del vehículo de la línea.

si la acción es completada correctamente, mostrara el mensaje de confirmación

Si la acción no es completada correctamente, debe mostrar el error de lo sucedido y mantenerlo en la misma página.

H.U 30 Actualizar datos de usuario, pasajero		Talla	M	Peso	5
Historia de Usuario	Como usuario Quiero actualizar mis datos Para mantener vigente mí cuenta.				
Criterios de aceptación					
Al clickear sobre "Mi Perfil" debe enviar al usuario a la página de actualización de Datos Personales y Preferencias.					
Al clickear sobre "Mi Perfil" debe enviar al usuario a la página de actualización de Datos Personales y Preferencias.					
La página de Actualizar datos debe contener los datos privados del usuario para ser modificados, y las opciones de preferencia.					
el usuario al presionar el botón "Actualizar" mostrara un mensaje con la confirmación y/o error de la acción					

H.U 31 Actualizar datos de usuario, adm de flota		Talla	M	Peso	5
Historia de Usuario	Como administrador de flota Quiero actualizar mis datos Para mantener vigente y al día mi cuenta				
Criterios de aceptación					
En el menú deberá aparecer una opción de Mi Perfil					
Al clickear sobre "Mi Perfil" debe enviar al usuario a la página de actualización de Datos Personales y Preferencias.					

La página de Actualizar datos debe contener los datos privados del usuario para ser modificados, y las opciones de preferencia.

el usuario al presionar el botón "Actualizar" mostrara un mensaje con la confirmación y/o error de la acción

H.U 32 Actualizar datos de usuario, Conductor		Talla	M	Peso	5
Historia de Usuario	Como conductor Quiero actualizar mis datos Para mantener actualizada mí información.				
Criterios de aceptación					
En el menú aparecerá una opción de Mi Perfil					
Al clickear sobre "Mi Perfil" se enviará al usuario a la página de actualización de Datos Personales y Preferencias.					
La página de Actualizar datos contiene los datos privados del usuario para ser modificados.					
el usuario al presionar el botón "Actualizar" mostrara un mensaje con la confirmación y/o error de la acción					

H.U 33 Cerrar sesión, administradores		Talla	M	Peso	5
Historia de Usuario	Como administrador Quiero salir del sistema Para terminar mis tareas diarias				
Criterios de aceptación					
En el menú, aparece la opción de "Cerrar Sesión"					
Al presionar sobre "Cerrar Sesión" se elimina el cache y caduca las páginas visitadas.					
Si la acción es exitosa, Mostrar el mensaje que "Se ha cerrado la sesión"					
Si la acción falla, Mostrar el mensaje de "No se ha podido realizar la acción solicitada"					

H.U 34 Cerrar sesión, pasajero		Talla	M	Peso	5
Historia de Usuario	Como usuario				
	Quiero cerrar mi sesión				
	Para terminar de usar la aplicación				
Criterios de aceptación					
Deberá aparecer una opción dentro del menú que diga "Cerrar Sesión"					
al clicar sobre "Cerrar Sesión" se debe preguntar a través de un modal si desea realmente "Cerrar Sesión"					
Si el usuario "Acepta" cerrar la sesión, deberá enviarlo al login de la aplicación					
Si el usuario "Cancela" cerrar la sesión, deberá cerrar la ventana de consulta y mantenerlo en la página que está visitando.					

H.U 35 Cerrar sesión, conductor		Talla	M	Peso	5
Historia de Usuario	Como conductor				
	Quiero cerrar mi sesión				
	Para terminar de usar la aplicación				
Criterios de aceptación					
Deberá aparecer una opción dentro del menú que diga "Cerrar Sesión"					
al clicar sobre "Cerrar Sesión" se debe preguntar a través de un modal si desea realmente "Cerrar Sesión"					
Si el usuario "Acepta" cerrar la sesión, deberá enviarlo al login de la aplicación					
Si el usuario "Cancela" cerrar la sesión, deberá cerrar la ventana de consulta y mantenerlo en la página que está visitando.					

H.U 36 Cerrar sesión, adm de flota		Talla	M	Peso	5
Historia de Usuario	Como administrador de flota Quiero cerrar mi sesión Para terminar de usar la aplicación				
Criterios de aceptación					
Deberá aparecer una opción dentro del menú que diga "Cerrar Sesión"					
al clicar sobre "Cerrar Sesión" se debe preguntar a través de un modal si desea realmente "Cerrar Sesión"					
Si el usuario "Acepta" cerrar la sesión, deberá enviarlo al login de la aplicación					
Si la acción falla, se debe mostrar el mensaje de "No se ha podido realizar la acción solicitada"					

H.U 37 Iniciar sesión, administradores		Talla		Peso	
Historia de Usuario	Como Administrador Quiero Ingresar al sistema Para administrar las diferentes opciones dentro de VITAE.				
Criterios de aceptación					
Al ingresar al sitio de Administración, se carga la página de inicio de sesión la cual solicita Correo y Contraseña, además contiene los botones de Ingresar y la frase de ¿Olvido su contraseña?					
Luego de ingresar los campos requeridos si la acción es satisfactoria, será enviado a la pantalla principal de administración.					
Luego de ingresar los campos requeridos, si la acción fracasa, Mostrar el error correspondiente y lo mantendrá en la misma página de "Inicio de Sesión"					

3.2 Modelo de Datos Funcional

En la Figura N°1, se detalla el modelo de datos correspondiente al software “Vitae”

Figura N°1 “Modelo de datos Funcional”

3.3. Diccionario de datos

A continuación, se detalla el diccionario de datos del producto, en donde se explica en detalle los nombres de las tablas, atributos, tipos de datos, largo y explicación de estos atributos.

Tabla: Acciones_recorridos			
Tabla que contiene el catálogo de las acciones que puede realizar un conductor en el recorrido.			
Columna	Tipo de dato	Largo	Descripción
Id	integer		Llave primaria, identificador único
descripcion_accion	character varying	30	Nombre descriptivo de la acción

Tabla: Alerta_sos			
Tabla que contiene los mensajes s.o.s enviados por los conductores a sus administradores de flota.			
Columna	Tipo de dato	Largo	Descripción
id	bigint		Llave primaria, identificador único
id_participante_flota	bigint		Llave foránea, identificador del participante de flota
id_tipo_alerta	integer		Llave foránea, identificador del tipo de alerta
fecha_hora_inicio	timestamp without time zone		Fecha y hora en que se generó la alerta
mensaje	character varying	255	Mensaje escrito por el participante de flota
estado	smallint		Estado que indica si el mensaje ya fue visualizado

Tabla: Detalle_recorridos			
Tabla que contiene las acciones realizadas durante un recorrido por un participante de flota.			
Columna	Tipo de dato	Largo	Descripción
id	bigint		Llave primaria, identificador único
id_recorrido	bigint		Llave foránea, identificador del recorrido
id_accion_recorrido	bigint		Llave foránea, identificador de la acción del recorrido
fecha_hora_inicio	timestamp without time zone		Fecha y hora en que se generó la acción
latitud	double precision		Latitud de posicionamiento al momento en que se generó el registro
longitud	double precision		longitud de posicionamiento al momento en que se generó el registro
estado_maleta	boolean		Estado de la maleta al momento de generar la acción
cantidad_pasajeros_actual	smallint		Cantidad de pasajeros al momento de generar la acción
cantidad_pasajeros_subidos	smallint		Cantidad de pasajeros subidos al vehículo al momento de generar la acción

Tabla: Estados_disponibilidades			
Tabla que contiene los estados de disponibilidad en los que puede estar un participante de flota.			
Columna	Tipo de dato	Largo	Descripción
id	integer		Llave primaria, identificador único
nombre_estado	text		Nombre descriptor del estado
activo	boolean		Estado que indica si el registro esta activo

Tabla: Estados_solicitudes			
----------------------------	--	--	--

Tabla que contiene los estados en los que puede pasar una solicitud de un pasajero.

Columna	Tipo de dato	Largo	Descripción
id	integer		Llave primaria, identificador único
descripcion_estado	character varying	20	Nombre descriptor del estado

Tabla: Lineas_de_colectivos

Tabla que contiene las líneas de colectivos que proveen el servicio de taxis colectivos.

Columna	Tipo de dato	Largo	Descripción
id	bigint		Llave primaria, identificador único
nombre_linea	character varying	150	Nombre identificador de la línea de colectivo
activo	smallint		Estado que indica si la línea se encuentra vigente

Tabla: Participantes_flotas

Tabla que contiene los participantes de cada línea de colectivo con la información del vehículo asignado y estado actual de sus recursos.

Columna	Tipo de dato	Largo	Descripción
id	integer		Llave primaria, identificador único
id_linea_de_colectivo	bigint		Llave
id_usuario	bigint		Llave foránea, identificar de la línea de colectivo
id_vehiculo	bigint		Llave foránea, identificar del vehículo
id_estado_disponibilidad	bigint		Llave foránea, identificar del estado de disponibilidad
estado_maleta	boolean		Valor que indica si la maleta del vehículo se encuentra disponible
cantidad_pasajeros	smallint		Valor que indica la cantidad actual de pasajeros en el vehículo
latitud_actual	double precision		Latitud de posicionamiento en la que se encuentra el participante
longitud_actual	double precision		Longitud de posicionamiento en la que se encuentra el participante
created_at	timestamp without time zone		Fecha y hora de creación del registro
updated_at	timestamp without time zone		Fecha y hora de la última actualización del registro

Tabla: Recorridos

Tabla que contiene los recorridos realizados por un participante de flota

Columna	Tipo de dato	Largo	Descripción
id	bigint		Llave primaria, identificador único
id_participante_flota	bigint		Llave foránea, identificador del participante de flota
id_linea_de_colectivo	bigint		Llave foránea, identificador de la línea de colectivo
fecha_hora_inicio	timestamp without time zone		Fecha y hora en que se registró el recorrido

fecha_hora_termino	timestamp without time zone	Fecha y hora en que se finalizó el recorrido
latitud_partida	double precision	Latitud de posicionamiento al momento de comenzar el recorrido
longitud_partida	double precision	Longitud de posicionamiento al momento de comenzar el recorrido

Tabla: Responsables_lineas			
Tabla que contiene los usuarios responsables de las líneas de colectivos			
Columna	Tipo de dato	Largo	Descripción
id_usuario	bigint		Llave primaria foránea, identificador del usuario
id_linea_de_colectivo	bigint		Llave primaria foránea, identificador de la línea de colectivo

Tabla: lineas_de_colectivo_favoritas			
Tabla que contiene las líneas de colectivo favoritas agregadas por un usuario.			
Columna	Tipo de dato	Largo	Descripción
id_usuario	bigint		Llave primaria foránea, identificador del usuario
id_linea_de_colectivo	bigint		Llave primaria foránea, identificador de la línea de colectivo

Tabla: Rutas			
Tabla que contiene las especificaciones de trayecto por la cuales navegan los conductores en una línea de colectivo.			
Columna	Tipo de dato	Largo	Descripción
id	bigint		Llave primaria, identificador único
id_linea_de_colectivo	bigint		Llave foránea, identificador de la línea de colectivo
id_sentido_ruta	integer		Llave foránea, identificador del sentido de la ruta
nombre_calle	character varying	80	Nombre de la calle por las cual navegan los conductores
latitud	double precision		Latitud de posicionamiento de la calle
longitud	double precision		Longitud de posicionamiento de la calle
paradero	integer		Marca que indica si el recorrido es un paradero de colectivo

Tabla: Sentidos_rutas			
Tabla que contiene el sentido de transito de un recorrido en una línea de colectivo			

Columna	Tipo de dato	Largo	Descripción
id	integer		Llave primaria, identificador único
nombre_sentido	character varying	30	Nombre descriptor del sentido
activo	boolean		Valor que indica si el registro está vigente

Tabla: Solicitudes

Tabla que contiene las solicitudes realizadas por los usuarios a una línea de colectivo.

Columna	Tipo de dato	Largo	Descripción
Id	integer		Llave primaria, identificador único
id_usuario	bigint		Llave foránea, identificador del usuario
id_estado_solicitud	bigint		Llave foránea, identificador del estado de la solicitud.
id_linea_de_colectivo	bigint		Llave foránea, identificador del usuario
latitud	double precision		Latitud de posicionamiento al momento de realizar solicitud
longitud	double precision		Longitud de posicionamiento al momento de realizar solicitud
fecha_hora_inicio	timestamp without time zone		Fecha y hora de registro al momento de realizar la solicitud
fecha_hora_termino	timestamp without time zone		Fecha y hora de registro al momento de finalizar la solicitud

Tabla: Tipos_de_alertas

Tabla que contiene las alertas s.o.s que puede enviar un participante de flota al administrador de su línea.

Columna	Tipo de dato	Largo	Descripción
id	integer		Llave primaria, identificador único
nombre_alerta	character varying	40	Nombre descriptor del tipo de alerta
activo	Boolean		Estado que indica si el registro se encuentra vigente

Tabla: Tipos_de_usuarios

Tabla que contiene el perfilamiento de un usuario para identificar su rol en el sistema.

Columna	Tipo de dato	Largo	Descripción
id	integer		Llave primaria, identificador único
nombre_tipo_usuario	character varying	30	Nombre descriptor del tipo de usuario
activo	smallint		Estado que indica si el registro se encuentra vigente

Tabla: Usuarios

Tabla que contiene los usuarios registrados que harán uso del sistema.

Columna	Tipo de dato	Largo	descripción
id	bigint		Llave primaria, identificador único
id_tipo_usuario	bigint		Llave foránea, identificador del tipo de usuario
nombre	character varying	120	Nombre del usuario
apellido_paterno	character varying	60	Apellido paterno del usuario
apellido_materno	character varying	60	Apellido materno del usuario
email	character varying	80	Correo electrónico del usuario utilizado para el inicio de sesión
contrasena	character varying	15	Contraseña de ingreso del usuario al sistema
fecha_hora_registro	timestamp without time zone		Fecha y hora de registro del usuario

Tabla: Vehículos			
Tabla que contiene los vehículos registrados en cada línea de colectivo.			
Columna	Tipo de dato	Largo	descripción
id	integer		Llave primaria, identificador único
id_linea_de_colectivo	bigint		Llave foránea, identificador
modelo_vehiculo	character varying	150	Nombre del modelo del vehículo
patente	character	6	Patente del vehículo
anno	smallint		Año del vehículo
marca	character varying	150	Marca del vehículo
maleta	boolean		Estado que indica si la maleta del vehículo de encuentra disponible o no por defecto
cantidad_pasajeros	smallint		Cantidad de pasajeros máxima que puede tener el vehículo

3.4. Diagrama de Clases

En la siguiente figura, correspondiente a la N°2, “Diagrama de Clases” se detalla las relaciones entre clases y funcionalidades.

Figura N°2 “Diagrama de Clases”

**INSTITUTO PROFESIONAL CIISA
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA**

8.6. DOCUMENTO DE ARQUITECTURA

Vitae

2019

1. Alcance del Documento

En el presente documento se abordarán los aspectos relacionados a los compones utilizados en la elaboración del producto tanto Software Como hardware y la interacción que tienen estos.

2. Resumen del Proyecto

El proyecto que se desarrolla tiene como nombre "VITAE", cuyo significado viene de la palabra aventón en latín. Dada la necesidad detectada en el servicio de taxis colectivos para tener un software que apoye la difusión de información y ayude en la solicitud de su servicio, con el fin de acercar el negocio a nuevas tecnologías, por esta razón es que se determinó en crear una aplicación móvil que brinde apoyo y potencie dicho servicio.

El proyecto inicio su desarrollo el día 20 de marzo del 2019 y finalizo el 18 de diciembre del 2019.

3. Definición de recursos

A continuación, se detallan las características técnicas del hardware utilizado para el servidor, desarrollo y testing en la elaboración del producto y los softwares utilizados.

3.1. Hardware

Servidor

Equipo	Máquina virtual
Sistema Operativo	Ubuntu 16.04 LTS
Memoria RAM	1 GB
Almacenamiento	SSD 20GB
Procesador	Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4890 v2 @ 2.80GHz

Equipo de desarrollo

Equipo	Dell
Sistema Operativo	Windows 10
Memoria RAM	8 GB
Almacenamiento	Disco duro 1TB
Procesador	Intel(R) Core (TM) i5-7300HQ CPU @ 2.50GHz

Equipo	Omen Hp
Sistema Operativo	Windows 10
Memoria RAM	16 GB
Almacenamiento	M.2 SSD 256GB
Procesador	Intel(R) Core (TM) i7-7265HQ CPU @ 3.1GHz

Equipo de testing

Equipo	Smartphone Huawei Y9 2019
Sistema Operativo	Android 9
Memoria RAM	3 GB
Almacenamiento	64 GB
Procesador	Octa-core Kirin 710
Resolución pantalla	2340 x 1080
Batería	4.000 mAH

Equipo	Huawei P30 Lite
Sistema Operativo	Android 9.1
Memoria RAM	4 GB
Almacenamiento	128GB
Procesador	Octa-core Kirin 710
Resolución pantalla	2312 x1080
Batería	3.340 mAH

3.2. Software

Flutter

Se utilizó como framework Móvil, el cual es relativamente nuevo en el mercado, pero las herramientas que brinda facilitan el desarrollo de la App. Las razones del porque se escogió este framework son las siguientes:

- Flutter cuenta con una documentación simple y grafica de entender, lo que ayuda a reducir el tiempo de aprendizaje.
- El código generado sirve para crear aplicaciones en Android e IOS.
- Es un framework gratuito por lo que aporta en la reducción de costos.
- Para el desarrollo de la interfaz se introduce el concepto de Widgets, los cuales son componentes que pueden ser introducidos en otros para crear fácilmente componentes visuales.
- Flutter permite realizar hot restart, característica que permite ver inmediatamente los cambios realizados en la aplicación mientras se esta ejecutando en ambiente de desarrollo.

Visual Studio Code

Se utilizó Visual studio code para el desarrollo, dado que este ya cuenta con librerías para trabajar con Flutter y además es uno de los recomendados por el mismo framework.

PostgreSQL

Se utilizó como motor de base de datos en su versión 9.5, se escogió principalmente por su buen rendimiento y robustez con relación al manejo de grandes volúmenes de datos. Como también por su amplia comunidad y documentación al respecto.

Laravel 5.5

Se utilizó como framework para la web y ApiRest, principalmente por las siguientes razones:

- Facilidad para trabajar con bases de datos: Laravel utiliza el ORM Eloquent, el cual facilita bastante el manejo de datos y la seguridad en las interacciones con la BBDD.

- Reducción de costos y tiempos de desarrollo: Al ser un framework gratuito permite bajar los costos asociados al desarrollo y dado que cuenta con una buena documentación y comunidad, la curva de aprendizaje es bastante baja lo que aporta enormemente en el tiempo de desarrollo.
- Seguridad y soporte: Tiene soporte por diferentes equipos de desarrollos reconocidos por la comunidad y sus actualizaciones son consecuentes a la evolución del framework.

Bootstrap

La biblioteca de herramientas para diseño de sitios web y aplicaciones móviles más utilizada y con la mayor cantidad de documentación, se utilizó para el desarrollo visual, tanto en la aplicación móvil como en el sitio web montado sobre Laravel.

GitHub

Se utilizó como repositorio y controlador de versiones del código para la app móvil y Aplicativo Web. Con el fin de mantener en un lugar único y accesible por todos los participantes del equipo.

OpenCloud

Se utilizó como ambiente cloud para el levantamiento del servidor el cual brinda flexibilidad en los softwares a instalar, ya que este te entrega una máquina con un S.O de Windows o GNU/Linux. Se eligió por las siguientes razones:

- Costos reducidos: A pesar de no ser gratis, la suite básica no tiene un costo alto.
- DataCenters ubicados en Chile: al estar ubicados en Chile asegura un mejor tiempo de respuesta en las consultas realizadas al servidor.

- Rapido procesamiento: cada maquina contratada cuenta con discos SSD.

Postman

Herramienta utilizada para el testing de API REST.

Insomnia REST Client

Herramienta utilizada para el testing de API REST.

3.3. Arquitectura del software

En la construcción del software se ha empleado el estilo de arquitectura MVC (Modelo, Vista, Controlador) en donde se separan los datos de la aplicación respecto a la interfaz de usuario y a la lógica del negocio, generando tres componentes independientes pero relacionados y necesarios entre sí para el funcionamiento correcto.

Figura N°1 "Descripción modelo MVC"

3.4. Diagrama de despliegue

En el siguiente diagrama se detalla la interacción de los distintos componentes de hardware y software utilizados en la elaboración del producto.

Figura N°2 "Diagrama de Despliegue"

**INSTITUTO PROFESIONAL CIISA
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA**

8.7. DOCUMENTO DE PLAN DE PRUEBAS

Vitae

2019

1. Alcance del Documento

En el presente documento se abordarán los aspectos relacionados a la estrategia utilizada y la pauta a seguir para la revisión de las funcionalidades de la aplicación móvil y Web.

2. Resumen del Proyecto

El proyecto que se desarrolla tiene como nombre "VITAE", cuyo significado viene de la palabra aventón en latín. Dada la necesidad detectada en el servicio de taxis colectivos para tener un software que apoye la difusión de información y ayude en la solicitud de su servicio, con el fin de acercar el negocio a nuevas tecnologías, por esta razón es que se determinó en crear una aplicación móvil que brinde apoyo y potencie dicho servicio.

El proyecto inicio su desarrollo el día 20 de marzo del 2019 y finalizo el 18 de diciembre del 2019.

3. Estrategia

La estrategia utilizada en las pruebas fue utilizar los criterios de aceptación definidos en cada una de las historias de usuario como pruebas de funcionamiento, en las cuales en una primera etapa se validó que cumpliera con dichos criterios y en el caso contrario se fueron realizando las correcciones correspondientes. Esto con el objetivo de asegurar el 100% de las funcionalidades establecidas.

4. Plan de pruebas

Las pruebas fueron realizadas en base a los criterios de aceptación definidos en las historias de usuario, los cuales componen los resultados esperados por cada una.

Id	Tipo de usuario	H.U.	Prueba para realizar	Resultado Esperado
CP01	pasajero	1, 13, 16	Se debe ingresar a ver la ruta de una línea de colectivo.	<p>El usuario una vez que seleccione una línea de colectivo desde el marcador circular con un auto en el centro o desde la línea de colectivo favorita, se le desplegara una ventana confirmando si desea visualizar la línea de colectivo.</p> <p>En el caso que el pasajero cancela se cerrara la venta.</p> <p>En el caso que pasajero confirme la visualización se le mostraran los conductores activos en la línea y el trayecto que tiene esta.</p>
CP02	pasajero	2, 13	Se debe explorar el mapa en busca de marcadores de líneas de colectivo.	<p>El usuario en la vista del mapa visualizara los paraderos existentes de líneas de colectivo activa, como un icono circular con un auto en el centro</p> <p>Al presionar sobre el paradero, solicitara confirmación o rechazo para visualizar la línea de colectivo.</p> <p>Al confirmar mostrara el trayecto de la línea de colectivo y sus conductores activos.</p> <p>Al cancelar se cerrará la ventana sin mostrar la línea de colectivo.</p>
CP03	pasajero	3, 13, 16, 1	En la pantalla en la esquina superior izquierda se debe presionar el botón con icono de estrella.	<p>El usuario en el mapa dispondrá de un botón al momento de ingresar a una línea de colectivo ubicado en la esquina superior izquierda representado por una estrella blanca dentro de un círculo.</p> <p>Si el usuario no tiene agregada la línea de colectivo como favorita, el círculo que la contiene será de color gris.</p>

				<p>Si el usuario ya tiene agregada la línea de colectivo como favorita, el círculo que la contiene será de color azul</p> <p>Al presionar el botón si el usuario no tiene la línea de colectivo agregada, este cambiara a color azul, de lo contrario cambiara a gris</p> <p>Después de presionar el botón aparecerá una venta pop-up con la confirmación de la agregación o eliminación de esta.</p>
CP04	conductor	4, 14	Se deben visualizar las solicitudes realizadas por los pasajeros.	<p>El conductor en el mapa podrá visualizar las solicitudes activas de usuarios en su línea de colectivo representadas por un icono blanco de una persona.</p> <p>El conductor podrá ver en pantalla un indicador con la cantidad de usuarios que se encuentran solicitando el servicio en la ruta.</p>
CP05	conductor	5, 14, 22	Una vez iniciado un recorrido, se debe actualizar la cantidad de asientos disponibles en el vehículo.	<p>Los botones al iniciar el mapa estarán desactivados y se activarán cuando se inicie un nuevo recorrido</p> <p>El conductor podrá tener dos botones en la izquierda de la pantalla, uno para aumentar y otro para disminuir la cantidad de pasajeros.</p> <p>Al disminuir la cantidad de pasajeros esta no puede ser menor a 0</p> <p>Al aumentar la cantidad de pasajeros esta no puede superar la cantidad de asientos específicos del vehículo.</p> <p>Entre los botones de aumento y disminución de asientos disponibles, habrá un contador indicando la cantidad ocupada actual.</p>
CP06	conductor	6, 14, 22	Una vez iniciado un recorrido, se deben actualizar el estado de la maleta del vehículo.	<p>El conductor en el mapa dispondrá de un botón con icono de maleta ubicado en la esquina superior derecha, el cual solo se activará cuando se inicie un nuevo recorrido.</p> <p>Los estados serán representados por verde para disponible, rojo para ocupada y gris para desactivada.</p> <p>Al presionar el botón en color verde actualizara el estado de la maleta a ocupada y cambiara su color a rojo.</p>

				Al presionar el botón en color rojo actualizara el estado de la maleta a disponible y cambiara su color a verde.
CP07	conductor	7, 14	Enviar una alerta S.O.S desde el mapa principal.	<p>El conductor contara con un icono con forma de nube de pensamiento con las siglas S.O.S en la esquina superior izquierda.</p> <p>Al presionar este botón aparecerá una nueva ventana en la cual podrá indicar el problema y/o emergencia que presenta a través de opciones simples representadas con imágenes.</p> <p>El listado de alertas deberá mostrar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Choque”, Dos autos de frente con un estallido. • “Desvió”, Circulo con Borde rojo, en su interior una flecha indicando Desvió. • “Panne”, Triangulo amarillo, en su interior un auto. • “Asalto/Robo”, Dibujo de un hombre encapuchado. • “Otro”, asterisco de color blanco. <p>Al ingresar la alerta se le desplegara una ventana de confirmación en caso de que se haya ingresado correctamente, de lo contraria la ventana informara que no se pudo grabar la alerta</p>
CP08	Adm de flota	8, 14	En el mapa se deben cargar los conductores disponibles de la línea.	<p>El Administrador, en la pantalla principal del mapa podrá ver la cantidad de colectivos que están circulando en la ruta.</p> <p>El administrador podrá ver en pantalla un indicador con la cantidad de conductores que se encuentran activos en la línea de colectivo.</p>
CP09	Adm de flota	H.U.9	En el mapa se deben cargar las solicitudes realizadas en la línea.	<p>El Administrador, en la pantalla principal del mapa podrá ver las solicitudes activas en su línea de colectivo.</p> <p>El administrador podrá ver en pantalla un indicador con la cantidad de solicitudes que se encuentran activas en su línea de colectivo.</p>
CP10	Adm de flota	10, 14, 24	Ingresar un nuevo vehículo a la línea de colectivo.	<p>Desde la pantalla con el listado de los vehículos el administrador de flota contara con un botón verde ubicado en la esquina inferior derecha, que al presionar enviara al formulario de ingreso.</p> <p>En la ventana de ingreso de vehículo se</p>

				<p>solicitarán los datos del modelo de vehículo, patente, año del vehículo, marca, cantidad de pasajeros máxima y disponibilidad de maleta.</p> <p>Si al registrar la patente ya existe, se le notificara al usuario con una ventana modal indicando que la patente del vehículo ya está ingresada.</p> <p>Si al registrar la patente no existe, se le notificara al usuario la confirmación del registro. En caso de ocurrir un error se notificará que no se pudo ingresar el vehículo</p>
CP11	Adm de flota	10, 14, 25	Ingresar un nuevo conductor a la línea de colectivo.	<p>El conductor desde la ventana de login podrá acceder al formulario de registro mediante el botón registrate ubicado en el centro inferior de la pantalla.</p> <p>En el formulario de registro se le solicitara el correo, nombres, apellido paterno, apellido materno y contraseña.</p> <p>Si el correo ya está en uso se le indicara mediante una ventana modal.</p> <p>Si el correo no está en uso se mostrará mediante una ventana de modal la confirmación del usuario creado y lo devolverá a la ventana de login.</p>
CP12	pasajero	12	Crear una nueva cuenta en el aplicativo de pasajero.	<p>El usuario desde la ventana de login contara con un botón verde ubicado en la parte inferior de la pantalla para registrarse.</p> <p>Al presionar el botón de registro, será redireccionado el formulario de registro.</p> <p>En esta pestaña de formulario deberá completar un de registro con sus datos básicos tales como Nombre, apellido paterno, apellido materno, correo y contraseña.</p> <p>Luego de completar esta información el usuario deberá presionar el botón registrar, el cual levantará una ventana pop-up.</p> <p>Si el correo ingresado ya está ocupado se le notificara al usuario.</p> <p>Si el correo ingresado no está ocupado se le notificara que el registro fue exitoso y será redireccionado a la pantalla principal del mapa.</p>

CP13	pasajero	13	Al iniciar la aplicación se deben ingresar el correo y la contraseña.	<p>El usuario al momento de iniciar la aplicación deberá identificarse completando los datos de correo y contraseña.</p> <p>Luego de completar los campos, deberá presionar sobre el botón "ingresar" y con ello ingresará al sistema.</p> <p>Si los datos del usuario no son correctos, se le mostrara una ventana indicando que el usuario o contraseña no son válidos.</p> <p>Si los datos son correctos, el sistema lo enviara a la página del Mapa.</p>
CP14	conductor	14	Al iniciar la aplicación se deben ingresar el correo y la contraseña.	<p>El conductor al momento de iniciar la aplicación deberá identificarse completando los datos de correo y contraseña.</p> <p>Luego de completar los campos, deberá presionar sobre el botón "ingresar" y con ello ingresará al sistema.</p> <p>Si los datos del conductor son correctos será reenviado a la pantalla principal del conductor.</p> <p>Si los datos del conductor no son correctos se le notificara mediante un pop-up que el usuario o la contraseña no son válidos.</p>
CP15	Adm de flota	15	Al iniciar la aplicación se deben ingresar el correo y la contraseña.	<p>El administrador de flota al momento de iniciar la aplicación deberá identificarse completando los datos de correo y contraseña.</p> <p>Luego de completar los campos, deberá presionar sobre el botón "ingresar" y con ello ingresará al sistema.</p> <p>Si los datos del conductor son correctos será reenviado a la pantalla principal del administrador de flota.</p> <p>Si los datos del administrador de flota no son correctos se le notificara mediante un pop-up que el usuario o la contraseña no son válidos.</p>
CP16	pasajero	13, 16	Ingresar a una ver la ruta de una línea de colectivo.	<p>El usuario una vez que seleccione una línea de colectivo desde el marcador circular con un auto en el centro o desde la línea de colectivo favorita, se le desplegara una ventana confirmando si desea visualizar la línea de colectivo.</p>

				<p>Al confirmar se le mostrara el trayecto que sigue la línea de colectivo. Los trayectos se representan de la siguiente manera: Ida: color morado Vuelta: color verde Alternativo: amarillo</p>
CP17	Adm de flota	13, 17	<p>Ingresar a ver las alertas S.O.S ingresadas por los conductores.</p>	<p>En el menú, aparecerá la opción "Mensajes S.O.S."</p> <p>Al ingresar a la pantalla de "Mensajes S.O.S" muestra el listado de Alertas vigentes indicando el icono del motivo de la alerta, el conductor que la genero y un icono de ojo para ver el detalle</p> <p>Al presionar el botón del ojo se mostrará en una venta modal, el detalle de la alerta y dos botones. Un botón para cerrar la ventana y otro para visualizar en el mapa la ubicación en donde ocurro la alerta</p> <p>Al presionar el botón para ver la ubicación el usuario será enviado al mapa, el cual tendrá agregado un marcador en la posición de la alerta.</p> <p>Al presionar el botón para cerrar, se cerrará el modal.</p>
CP18	pasajero	13, 18	<p>Solicitar un colectivo en la pantalla del mapa.</p>	<p>El usuario después de seleccionar una línea de colectivo le aparecerá un botón azul con un icono de mano apuntado en la esquina superior derecha.</p> <p>Al presionar el botón se mostrará una ventana pidiendo la confirmación de la solicitud.</p> <p>Al confirmar la solicitud, el botón cambiara su color a rojo y su icono a una bandera de meta.</p> <p>Al cancelar la solicitud se cerrará la venta.</p>
CP19	administradores	19	<p>Al ingresar a páginaweb se deben ingresar el correo y la contraseña.</p>	<p>Al ingresar al sitio de Administración, se carga la página de inicio de sesión la cual solicita Correo y Contraseña, además contiene los botones de Ingresar y la frase de ¿Olvido su contraseña?</p> <p>Luego de ingresar los campos requeridos si la acción es satisfactoria, será enviado a la pantalla principal de administración.</p> <p>Luego de ingresar los campos requeridos, si la acción fracasa, Mostrar el error correspondiente y lo mantendrá en la misma página de "Inicio de Sesión"</p>

CP20	pasajero	13, 20	En la pantalla del mapa listar las líneas de colectivo favoritas agregadas.	<p>En la pantalla del mapa, aparecerá un icono de una estrella blanca dentro de un círculo azul, la cual se encuentra en alineada al centro y al fondo de la pantalla</p> <p>Al presionar el icono, se desplegará en un listado en forma de tarjetas, las cuales contendrá el número de la línea, además de un icono en forma de ruta de color blanco contenido dentro de un círculo azul.</p> <p>Al presionar el botón indicado anteriormente se cargará la ruta de la línea de colectivo.</p>
CP21	Adm de flota	15, 21, 25	Agregar un nuevo conductor a la línea de colectivo	<p>Desde la pantalla con el listado de los participantes de la línea, el administrador de flota contara con un botón verde ubicado en la esquina inferior derecha, que al presionar enviara al formulario de ingreso.</p> <p>En el formulario deberá indicar el correo del usuario y seleccionar un vehículo desde el listado de vehículos disponibles.</p> <p>Si el usuario ya se encuentra activo en otra línea, se le notificara mediante una ventana modal e indicara que debe comunicarse con los administradores del sistema.</p> <p>Si el usuario se encuentra disponible, será asignado a la línea de colectivo y se notificará mediante una ventana modal el éxito de la acción.</p>
CP22	conductor	14,22	Iniciar y finalizar un recorrido	<p>El conductor en la ventana del mapa contara con un botón azul con un icono de play ubicado en el centro inferior de la pantalla.</p> <p>Al iniciar el recorrido los botones de maleta y control de asientos se activarán.</p> <p>Al presionar el botón el botón cuando esta de color azul cambiara a rojo con un icono de stop.</p> <p>Al presionar el botón el botón cuando esta de color rojo cambiara a rojo con un icono de play.</p>
CP23	pasajero	13, 18, 23	Cancelar una solicitud de colectivo realizada.	<p>En la pantalla de solicitud de Colectivo, aparecerá en el costado superior derecho un botón con el icono de "X" el cual estará en color blanco, contenido en un círculo rojo, el cual indicar la cancelación de la solicitud del viaje.</p>

				<p>Al presionar el botón "X", el mostrara en pantalla una alerta de confirmación de la cancelación del viaje.</p> <p>Luego de cancelar el viaje, el botón de Cancelar debe desaparecer de la pantalla.</p>
CP24	Adm de flota	15, 24	Desde el menú en la pantalla del mapa, ingresar a la opción administrar vehículos	<p>El módulo de la visualización de vehículos tendrá un listado con los vehículos que se encuentran activos en la línea.</p> <p>El listado deberá mostrar los datos del modelo del auto y su patente.</p> <p>Cada ítem del listado deberá tener un botón con el cual se podrá editar la información del vehículo.</p> <p>El módulo de visualización de vehículos deberá tener un botón para agregar un nuevo vehículo a la flota ubicado en la esquina inferior derecha.</p>
CP25	Adm de flota	14, 25	Desde el menú en la pantalla del mapa, ingresar a la opción administrar conductores	<p>En el menú aparece la opción "Administrar Conductores".</p> <p>Al ingresar a esta pantalla, se cargan los conductores pertenecientes a la línea de colectivo.</p> <p>El listado cuenta con un botón con el icono de menos contenido en un círculo rojo, lo cual eliminara/desactiva al conductor de la línea de colectivo.</p> <p>El listado mostrara el nombre del conductor y el auto que tiene asignado.</p> <p>El listado cuenta con un botón con el icono de un lápiz, contenido en un círculo verde, el cual al presionar envía a la página de modificación de los datos del conductor.</p> <p>En la parte inferior derecha aparece un botón con el icono +, contenido en un círculo de color verde, el cual enviara a una nueva pantalla para agregar un nuevo conductor a la línea de colectivos.</p>
CP26	administradores	19, 26	Asignar usuario como administrador de flota	<p>En el menú, aparece una opción para agregar un usuario como administrador de flota.</p> <p>El formulario contiene un campo de búsqueda/selección los datos del usuario por</p>

				<p>correo electrónico y completar los datos faltantes en pantalla, los cuales son Rut y Línea a la cual pertenecerá.</p> <p>Luego de completar los datos, al presionar el botón Guardar/Agregar, debe aparecer el mensaje de Acción realizada</p>
CP27	administradores	19, 27	Crear nueva línea de colectivo	<p>En el menú, aparece la opción "Agregar Línea", la cual lo redirige a la página de Agregar nueva línea.</p> <p>En el formulario se debe completar los datos requeridos para agregar una línea, los cuales son: Número de la Línea, Nombre de la Empresa, Estado.</p> <p>Luego de completar los datos solicitados, presionar el botón "Agregar Línea".</p> <p>Luego de presionado el botón anterior, si los datos son correctos, mostrar mensaje de confirmación y enviarlo al listado de líneas de colectivos.</p> <p>Luego de presionado el botón anterior, si los datos son erróneos, mostrar mensaje de "Alerta" y mantenerlo en la página en que se encuentra</p>
CP28	administradores	19, 28	Configurar recorrido de las líneas de colectivo	<p>En el menú aparece una opción que dice "Configurar Recorrido" la cual redirige a la página correspondiente</p> <p>En la página de "Configurar Recorrido" debe seleccionar que línea desea configurar.</p> <p>Seleccionada la línea si esta no tiene un recorrido definido, el administrador deberá completar los datos correspondientes a la línea los cuales son: Nombre de la Calle, Longitud, Latitud, Sentido de la Ruta</p> <p>Luego de completar los datos, Clickear sobre el botón "Guardar" para que estos sean almacenados</p>
CP29	Adm de flota	15, 24, 29	Dar de baja un vehículo	<p>En el Menú aparece la opción de "Administrar Vehículos"</p> <p>Al ingresar a esta opción, mostrar el listado de vehículos existentes y al costado de ellos mostrar un botón con el icono de -, contenido en un círculo rojo.</p>

				<p>Al presionar sobre el botón, deberá mostrar el mensaje de confirmación de la baja del vehículo de la línea.</p> <p>Si la acción es completada correctamente, mostrara el mensaje de confirmación</p> <p>Si la acción no es completada correctamente, debe mostrar el error de lo sucedido y mantenerlo en la misma página.</p>
CP30	pasajero	13, 30	Actualizar datos de perfil	<p>En el menú deberá aparecer una opción de Mi Perfil.</p> <p>Al clickear sobre "Mi Perfil" debe enviar al usuario a la página de actualización de Datos Personales y Preferencias.</p> <p>La página de Actualizar datos debe contener los datos privados del usuario para ser modificados, y las opciones de preferencia.</p> <p>El usuario al presionar el botón "Actualizar" mostrara un mensaje con la confirmación y/o error de la acción</p>
CP31	Adm de flota	H.U 31 Actualizar datos de usuario	Actualizar datos de perfil	<p>En el menú deberá aparecer una opción de Mi Perfil</p> <p>Al clickear sobre "Mi Perfil" debe enviar al usuario a la página de actualización de Datos Personales.</p> <p>La página de Actualizar datos debe contener los datos privados del usuario para ser modificados.</p> <p>el usuario al presionar el botón "Actualizar" mostrara un mensaje con la confirmación y/o error de la acción</p>
CP32	conductor	H.U 32 Actualizar datos de usuario	Actualizar datos de perfil	<p>En el menú aparecerá una opción de Mi Perfil.</p> <p>Al clickear sobre "Mi Perfil" se enviará al usuario a la página de actualización de Datos Personales.</p> <p>La página de Actualizar datos contiene los datos privados del usuario para ser modificados.</p> <p>el usuario al presionar el botón "Actualizar" mostrara un mensaje con la confirmación y/o error de la acción</p>

CP33	administradores	19, 33	Cerrar sesión	<p>En el menú, aparece la opción de "Cerrar Sesión"</p> <p>Al presionar sobre "Cerrar Sesión" se elimina el cache y caduca las páginas visitadas.</p> <p>Si la acción es exitosa, Mostrar el mensaje que "Se ha cerrado la sesión"</p> <p>Si la acción falla, Mostrar el mensaje de "No se ha podido realizar la acción solicitada"</p>
CP34	pasajero	H.U 34 Cerrar sesión 13, 34	Cerrar sesión	<p>Deberá aparecer una opción dentro del menú que diga "Cerrar Sesión".</p> <p>Al clickear sobre "Cerrar Sesión" se debe preguntar a través de un modal si desea realmente "Cerrar Sesión".</p> <p>Si el usuario "Acepta" cerrar la sesión, deberá enviarlo al login de la aplicación.</p> <p>Si el usuario "Cancela" cerrar la sesión, deberá cerrar la ventana de consulta y mantenerlo en la página que está visitando.</p>
CP35	conductor	14, 35	Cerrar sesión	<p>Deberá aparecer una opción dentro del menú que diga "Cerrar Sesión".</p> <p>Al clickear sobre "Cerrar Sesión" se debe preguntar a través de un modal si desea realmente "Cerrar Sesión".</p> <p>Si el usuario "Acepta" cerrar la sesión, deberá enviarlo al login de la aplicación.</p> <p>Si el usuario "Cancela" cerrar la sesión, deberá cerrar la ventana de consulta y mantenerlo en la página que está visitando.</p>
CP36	Adm de flota	15, 36	Cerrar sesión	<p>En el menú, debe aparecer una opción de "Cerrar Sesión".</p> <p>Al clickear sobre "Cerrar Sesión" se debe preguntar a través de un modal si desea realmente "Cerrar Sesión".</p> <p>Si el usuario "Acepta" cerrar la sesión, deberá enviarlo al login de la aplicación.</p> <p>Si el usuario "Cancela" cerrar la sesión, deberá cerrar la ventana de consulta y mantenerlo en la</p>

Tabla n°01 "Plan de pruebas"

5. Plan de pruebas ejecutado

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las pruebas realizadas en el plan de pruebas, junto con el porcentaje de cumplimiento de la tarea como tal. Dada la metodología lineal-incremental utilizada es que cada una de las pruebas se fue realizando a medida que se iban finalizando las actividades por lo que el plan de pruebas fue la instancia para depurar los pequeños detalles de fondo y forma que hayan quedado después de haber finalizado cada incremento.

Id	Prueba para realizar	Resultado Esperado	Resultado obtenido	% iteración
CP01	Se debe ingresar a ver la ruta de una línea de colectivo.	El usuario una vez que seleccione una línea de colectivo desde el marcador circular con un auto en el centro o desde la línea de colectivo favorita, se le desplegara una ventana confirmando si desea visualizar la línea de colectivo.	Se visualiza la ruta en el mapa, muestra correctamente el aviso	100%
		En el caso que el pasajero cancela se cerrara la venta.	Cuando se cancela, muestra mensaje de alerta	
		En el caso que pasajero confirme la visualización se le mostraran los conductores activos en la línea y el trayecto que tiene esta.	Muestra los conductores de la línea y marca el trayecto	
CP02	Se debe explorar el mapa en busca de marcadores de líneas de colectivo.	El usuario en la vista del mapa visualizara los paraderos existentes de líneas de colectivo activa, como un icono circular con un auto en el centro	Después de iniciar, carga los paraderos de los colectivos	100%

		Al presionar sobre el paradero, solicitara confirmación o rechazo para visualizar la línea de colectivo.	Si muestra la ventana de confirmación y Rechazo	
		Al confirmar mostrara el trayecto de la línea de colectivo y sus conductores activos	Carga correctamente la vista de la ruta y los conductores activos	
		Al cancelar se cerrará la ventana sin mostrar la línea de colectivo.	Cumple	
CP03	En la pantalla en la esquina superior izquierda se debe presionar el botón con icono de estrella.	El usuario en el mapa dispondrá de un botón al momento de ingresar a una línea de colectivo ubicado en la esquina superior izquierda representado por una estrella blanca dentro de un círculo.	El botón mencionado Aparece como se indica	100%
		Si el usuario no tiene agregada la línea de colectivo como favorita, el círculo que la contiene será de color gris.	Cumple con lo mencionado	
		Si el usuario ya tiene agregada la línea de colectivo como favorita, el círculo que la contiene será de color azul	Si, cuando se entró después de seleccionar si estaba el color indicado	
		Al presionar el botón si el usuario no tiene la línea de colectivo agregada, este cambiara a color azul, de lo contrario cambiara a gris	Si, cuando se realizó la acción cambio de color	
		Después de presionar el botón aparecerá una venta pop-up con la confirmación de la agregación o eliminación de esta	Si, aparece el mensaje en pantalla.	
CP04	Se deben visualizar las solicitudes realizadas por los pasajeros.	El conductor en el mapa podrá visualizar las solicitudes activas de usuarios en su línea de colectivo representadas por un icono blanco de una persona.	Si, aparece el indicador	100%
		El conductor podrá ver en pantalla un indicador con la cantidad de usuarios que se encuentran solicitando el servicio en la ruta	Si, Cumple	
CP05	Una vez iniciado un recorrido, se debe actualizar la cantidad de asientos	Los botones al iniciar el mapa estarán desactivados y se activarán cuando se inicie un nuevo recorrido	Si, Cumple	100%

	disponibles en el vehículo.	El conductor tendrá dos botones en la izquierda de la pantalla, uno para aumentar y otro para disminuir la cantidad de pasajeros.	Si, estos aparecen en donde se indican	
		Al disminuir la cantidad de pasajeros esta no puede ser menor a 0	Si, no permite número menor a 0	
		Al aumentar la cantidad de pasajeros esta no puede superar la cantidad de asientos específicos del vehículo.	Cumple, se intentó subir sobre cinco personas y no permito, Ok	
		Entre los botones de aumento y disminución de asientos disponibles, habrá un contador indicando la cantidad ocupada actual.	Si, aparece la cantidad que tiene en la actualidad.	
CP06	Una vez iniciado un recorrido, se deben actualizar el estado de la maleta del vehículo.	El conductor en el mapa dispondrá de un botón con icono de maleta ubicado en la esquina superior derecha, el cual solo se activará cuando se inicie un nuevo recorrido.	Si, aparece el botón en donde está indicado.	100%
		Los estados serán representados por verde para disponible, rojo para ocupada y gris para desactivada.	Si, cumple con lo prometido.	
		Al presionar el botón en color verde actualizara el estado de la maleta a ocupada y cambiara su color a rojo.	Si lo realiza se revisa la BD y cumple.	
		Al presionar el botón en color rojo actualizara el estado de la maleta a disponible y cambiara su color a verde.	Si realiza la acción, se compara la BD y cumple.	
CP07	Enviar una alerta S.O.S desde el mapa principal.	El conductor contara con un icono con forma de nube de pensamiento con las siglas S.O.S en la esquina superior izquierda.	Si, aparece la nube en el lugar indicado.	100%
		Al presionar este botón aparecerá una nueva ventana en la cual podrá indicar el problema y/o emergencia que presenta a través de opciones simples representadas con imágenes.	Si, Carga una nueva ventana de la aplicación	

		<p>El listado de alertas deberá mostrar lo siguiente:</p> <p>“Choque”, Dos autos de frente con un estallido.</p> <p>“Desvió”, Circulo con Borde rojo, en su interior una flecha indicando Desvió.</p> <p>“Panne”, Triangulo amarillo, en su interior un auto.</p> <p>“Asalto/Robo”, Dibujo de un hombre encapuchado.</p> <p>“Otro”, asterisco de color blanco.</p>	<p>Aparecen todas las opciones indicadas. Con el icono mencionado. Cumple</p>	
		<p>Al ingresar la alerta se le desplegara una ventana de confirmación en caso de que se haya ingresado correctamente, de lo contrario la ventana informara que no se puede grabar la alerta</p>	<p>Si, aparece la ventana y se revisa en BD que guarde el dato. Cumple</p>	
CP08	En el mapa se deben cargar los conductores disponibles de la línea.	<p>El Administrador, en la pantalla principal del mapa podrá ver la cantidad de colectivos que están circulando en la ruta.</p>	<p>Si, muestra en el mapa los vehículos que están circulando.</p>	100%
		<p>El administrador podrá ver en pantalla un indicador con la cantidad de conductores que se encuentran activos en la línea de colectivo.</p>	<p>Si, aparecen los participantes activos.</p>	
CP09	En el mapa se deben cargar las solicitudes realizadas en la línea.	<p>El Administrador, en la pantalla principal del mapa podrá ver las solicitudes activas en su línea de colectivo.</p>	<p>Cumple, muestra las solicitudes que hay en el momento</p>	100%
		<p>El administrador podrá ver en pantalla un indicador con la cantidad de solicitudes que se encuentran activas en su línea de colectivo.</p>	<p>Cumple.</p>	
CP10	Ingresar un nuevo vehículo a la línea de colectivo.	<p>Desde la pantalla con el listado de los vehículos el administrador de flota contara con un botón verde ubicado en la esquina inferior derecha, que al presionar enviara al formulario de ingreso.</p>	<p>Cumple, aparece en la posición y el icono indicado.</p>	100%
		<p>En la ventana de ingreso de vehículo se solicitarán los datos del modelo de vehículo, patente, año del vehículo, marca, cantidad de pasajeros máxima y disponibilidad de maleta.</p>	<p>Cumple. Se solicitan los datos mencionados y se puede completar el formulario.</p>	
		<p>Si al registrar la patente ya existe, se le notificara al usuario con una ventana modal indicando que la patente del vehículo ya está ingresada.</p>	<p>Se realiza la prueba con una patente existente y muestra mensaje de alerta.</p>	

		Si al registrar la patente no existe, se le notificara al usuario la confirmación del registro. En caso de ocurrir un error se notificará que no se pudo ingresar el vehículo.	Cuando se ingresó el formulario, apareció una ventana de confirmación, Cumple.	
CP11	Ingresar un nuevo conductor a la línea de colectivo.	El conductor desde la ventana de login podrá acceder al formulario de registro mediante el botón regístrate ubicado en el centro inferior de la pantalla.	Cumple, puede acceder al registro sin problema.	100%
		En el formulario de registro se le solicitara el correo, nombres, apellido paterno, apellido materno y contraseña.	Cumple, se solicitan todos los datos mencionados y se valida correo.	
		Si el correo ya está en uso se le indicara mediante una ventana modal.	Cumple, se intenta registrar con correo ya existente y arroja alerta.	
		Si el correo no está en uso se mostrará mediante una ventana de modal la confirmación del usuario creado y lo devolverá a la ventana de login.	Cumple, al registrarse muestra confirmación y nos redirige al login.	
CP12	Crear una nueva cuenta en el aplicativo de pasajero.	El usuario desde la ventana de login contara con un botón verde ubicado en la parte inferior de la pantalla para registrarse.	Ok, aparece un botón con la palabra "Regístrate"	100%
		Al presionar el botón de registro, será redireccionado el formulario de registro.	Cumple, Cuando se presiona sobre el botón carga un formulario para ser completado.	
		En esta pestaña de formulario deberá completar un de registro con sus datos básicos tales como Nombre, apellido paterno, apellido materno, correo y contraseña.	Cumple, aparecen los datos indicados y valida correo.	
		Luego de completar esta información el usuario deberá presionar el botón registrar, el cual levantará una ventana pop-up.	Cumple, muestra pantalla de mensaje	
		Si el correo ingresado ya está ocupado se le notificara al usuario.	Cumple, se hace la prueba con correo existente y e indica que ya está en uso el correo.	
		Si el correo ingresado no está ocupado se le notificara que el registro fue exitoso y será redireccionado a la pantalla principal del mapa.	Cumple, confirma el registro y carga el mapa.	

CP13	Al iniciar la aplicación se deben ingresar el correo y la contraseña.	El usuario al momento de iniciar la aplicación deberá identificarse completando los datos de correo y contraseña.	Cumple, solicita los datos mencionados.	100%
		Luego de completar los campos, deberá presionar sobre el botón "ingresar" y con ello ingresará al sistema.	Cumple	
		Si los datos del usuario no son correctos, se le mostrara una ventana indicando que el usuario o contraseña no son válidos.	Cumple, muestra alerta de error en los datos.	
		Si los datos son correctos, el sistema lo enviara a la página del Mapa.	Cumple, ingresa a la pantalla de mapa	
CP14	Al iniciar la aplicación se deben ingresar el correo y la contraseña.	El conductor al momento de iniciar la aplicación deberá identificarse completando los datos de correo y contraseña.	Cumple, solicita los datos mencionados.	100%
		Luego de completar los campos, deberá presionar sobre el botón "ingresar" y con ello ingresará al sistema.	Cumple	
		Si los datos del conductor son correctos será reenviado a la pantalla principal del conductor.	Cumple, ingresa a la pantalla de mapa	
		Si los datos del conductor no son correctos se le notificara mediante un pop-up que el usuario o la contraseña no son válidos.	Cumple, muestra alerta de error en los datos.	
CP15	Al iniciar la aplicación se deben ingresar el correo y la contraseña.	El administrador de flota al momento de iniciar la aplicación deberá identificarse completando los datos de correo y contraseña.	Cumple, solicita los datos mencionados.	100%
		Luego de completar los campos, deberá presionar sobre el botón "ingresar" y con ello ingresará al sistema.	Cumple	
		Si los datos del conductor son correctos será reenviado a la pantalla principal del administrador de flota.	Cumple, envía a la pantalla de datos principal del Adm. Flota	
		Si los datos del administrador de flota no son correctos se le notificara mediante un pop-up que el usuario o la contraseña no son válidos.	Cumple, muestra alerta de error en los datos.	
CP16	Ingresar a una ver la ruta de una línea de colectivo.	El usuario una vez que seleccione una línea de colectivo desde el marcador circular con un auto en el centro o desde la línea de colectivo favorita, se le desplegara una ventana confirmando si desea visualizar la línea de colectivo.	Si, muestra el mensaje indicado.	100%
		Al confirmar se le mostrara el trayecto que sigue la línea de colectivo. Los trayectos se representan de la siguiente manera: Ida: color morado Vuelta: color verde Alternativo: amarillo.	Si, muestra en el mapa el trazo por donde debe ir el colectivo.	

CP17	Ingresar a ver las alertas S.O.S ingresadas por los conductores.	En el menú, aparecerá la opción "Mensajes S.O.S."	Ok, Aparece como se indica	100%
		Al ingresar a la pantalla de "Mensajes S.O.S" muestra el listado de Alertas vigentes indicando el icono del motivo de la alerta, el conductor que la genero y un icono de ojo para ver el detalle.	Cumple. Muestra las Alertas generadas, se compara BD.	
		Al presionar el botón del ojo se mostrará en una venta modal, el detalle de la alerta y dos botones. Un botón para cerrar la ventana y otro para visualizar en el mapa la ubicación en donde ocurro la alerta.	Cumple, muestra los iconos y realiza la acción indicada.	
		Al presionar el botón para ver la ubicación el usuario será enviado al mapa, el cual tendrá agregado un marcador en la posición de la alerta.	Cumple, Centra el mapa en la posición del incidente.	
		Al presionar el botón para cerrar, se cerrará el modal.	Cumple, se cierra la ventana.	
CP18	Solicitar un colectivo en la pantalla del mapa.	El usuario después de seleccionar una línea de colectivo le aparecerá un botón azul con un icono de mano apuntado en la esquina superior derecha.	Cumple, Aparece el botón en la posición indicada	100%
		Al presionar el botón se mostrará una ventana pidiendo la confirmación de la solicitud.	Cumple, muestra mensaje con lo indicado	
		Al confirmar la solicitud, el botón cambiara su color a rojo y su icono a una bandera de meta.	Cumple, muestra el icono con el nuevo color y figura.	
		Al cancelar la solicitud se cerrará la venta.	Cumple, se comprueba con BD.	
CP19	Al ingresar a página web se deben ingresar el correo y la contraseña.	Al ingresar al sitio de Administración, se carga la página de inicio de sesión la cual solicita Correo y Contraseña, además contiene los botones de Ingresar y la frase de ¿Olvido su contraseña?	Cumple. Solicita lo indicado.	100%
		Luego de ingresar los campos requeridos si la acción es satisfactoria, será enviado a la pantalla principal de administración	Cumple, envía al home del usuario.	
		Luego de ingresar los campos requeridos, si la acción fracasa, Mostrar el error correspondiente y lo mantendrá en la misma página de "Inicio de Sesión"	Cumple, muestra alerta.	

CP20	En la pantalla del mapa listar las líneas de colectivo favoritas agregadas.	En la pantalla del mapa, aparecerá un icono de una estrella blanca dentro de un círculo azul, la cual se encuentra en alineada al centro y al fondo de la pantalla.	Cumple, muestra el icono con el color y posición indicado.	100%
		Al presionar el icono, se desplegará en un listado en forma de tarjetas, las cuales contendrá el número de la línea, además de un icono en forma de ruta de color blanco contenido dentro de un círculo azul.	Cumple, carga las tarjetas en la posición indicada.	
		Al presionar el botón indicado anteriormente se cargará la ruta de la línea de colectivo.	Cumple, Carga la ruta de la línea favorita solicitada.	
CP21	Agregar un nuevo conductor a la línea de colectivo	Desde la pantalla con el listado de los participantes de la línea, el administrador de flota contara con un botón verde ubicado en la esquina inferior derecha, que al presionar enviara al formulario de ingreso.	Cumple, aparece el botón indicado y en la posición mencionada.	100%
		En el formulario deberá indicar el correo del usuario y seleccionar un vehículo desde el listado de vehículos disponibles.	Cumple, Muestra lo indicado.	
		Si el usuario ya se encuentra activo en otra línea, se le notificara mediante una ventana modal e indicara que debe comunicarse con los administradores del sistema.	Cumple, se realiza la prueba con conductor activo y aparece alerta.	
		Si el usuario se encuentra disponible, será asignado a la línea de colectivo y se notificará mediante una ventana modal el éxito de la acción.	Cumple, guarda los datos correctamente, se compara con BD	
CP22	Iniciar y finalizar un recorrido	El conductor en la ventana del mapa contara con un botón azul con un icono de play ubicado en el centro inferior de la pantalla.	Cumple, aparece el botón indicado.	100%
		Al iniciar el recorrido los botones de maleta y control de asientos se activarán.	Cumple, se activan al presionar el botón anteriormente indicado.	
		Al presionar el botón el botón cuando esta de color azul cambiara a rojo con un icono de stop.	Cumple, reemplaza en posición al anterior icono.	
		Al presionar el botón el botón cuando esta de color rojo cambiara a rojo con un icono de play.	Cumple	

CP23	Cancelar una solicitud de colectivo realizada.	En la pantalla de solicitud de Colectivo, aparecerá en el costado superior derecho un botón con el icono de "X" el cual estará en color blanco, contenido en un círculo rojo, el cual indicará la cancelación de la solicitud del viaje.	Cumple, muestra icono en posición indicada.	100%
		Al presionar el botón "X", el mostrara en pantalla una alerta de confirmación de la cancelación del viaje.	Cumple, muestra alerta.	
		Luego de cancelar el viaje, el botón de Cancelar debe desaparecer de la pantalla.	Cumple, el botón es reemplazado por otro.	
CP24	Desde el menú en la pantalla del mapa, ingresar a la opción administrar vehículos	El módulo de la visualización de vehículos tendrá un listado con los vehículos que se encuentran activos en la línea.	Cumple, muestra listado	100%
		El listado deberá mostrar los datos del modelo del auto y su patente.	Cumple, Muestra tal como se describe.	
		Cada ítem del listado deberá tener un botón con el cual se podrá editar la información del vehículo.	Cumple, al costado aparecen los botones.	
		El módulo de visualización de vehículos deberá tener un botón para agregar un nuevo vehículo a la flota ubicado en la esquina inferior derecha.	Cumple. Aparece lo indicado	
CP25	Desde el menú en la pantalla del mapa, ingresar a la opción administrar conductores	En el menú aparece la opción "Administrar Conductores".	Cumple, Aparece la opción indicada.	100%
		Al ingresar a esta pantalla, se cargan los conductores pertenecientes a la línea de colectivo.	Cumple, muestra el listado de conductores.	
		El listado cuenta con un botón con el icono de menos contenido en un círculo rojo, lo cual eliminara/desactiva al conductor de la línea de colectivo.	Cumple, se elimina conductor de la línea.	
		El listado mostrara el nombre del conductor y el auto que tiene asignado.	Cumple	
		El listado cuenta con un botón con el icono de un lápiz, contenido en un círculo verde, el cual al presionar envía a la página de modificación de los datos del conductor.	Cumple, muestra ambos botones.	
		En la parte inferior derecha aparece un botón con el icono +, contenido en un círculo de color verde, el cual enviara a una nueva pantalla para agregar un nuevo conductor a la línea de colectivos.	Cumple	

CP26	Asignar usuario como administrador de flota	En el menú, aparece una opción para agregar un usuario como administrador de flota.	Cumple, aparece la opción.	100%
		El formulario contiene un campo de búsqueda/selección los datos del usuario por correo electrónico y completar los datos faltantes en pantalla, los cuales son Rut y Línea a la cual pertenecerá.	Cumple, muestra lo indicado.	
		Luego de completar los datos, al presionar el botón Guardar/Agregar, debe aparecer el mensaje de Acción realizada	Cumple, aparece mensaje de la acción.	
CP27	Crear nueva línea de colectivo	En el menú, aparece la opción "Agregar Línea", la cual lo redirige a la página de Agregar nueva línea.	Cumple, aparece y hace lo indicado.	100%
		En el formulario se debe completar los datos requeridos para agregar una línea, los cuales son: Número de la Línea, Nombre de la Empresa, Estado.	Cumple, el formulario requiere los datos indicados.	
		Luego de completar los datos solicitados, presionar el botón "Agregar Línea".	Ok	
		Luego de presionado el botón anterior, si los datos son correctos, mostrar mensaje de confirmación y enviarlo al listado de líneas de colectivos.	Cumple, muestra mensaje de confirmación.	
		Luego de presionado el botón anterior, si los datos son erróneos, mostrar mensaje de "Alerta" y mantenerlo en la página en que se encuentra.	Cumple, muestra mensaje de alerta.	
CP28	Configurar recorrido de las líneas de colectivo	En el menú aparece una opción que dice "Configurar Recorrido" la cual redirige a la página correspondiente.	Cumple, muestra opción y envía a nueva página.	100%
		En la página de "Configurar Recorrido" debe seleccionar que línea desea configurar.	Ok.	
		Seleccionada la línea si esta no tiene un recorrido definido, el administrador deberá completar los datos correspondientes a la línea los cuales son: Nombre de la Calle, Longitud, Latitud, Sentido de la Ruta.	Ok. Cumple con lo indicado.	
		Luego de completar los datos, Clickear sobre el botón "Guardar" para que estos sean almacenados.	Cumple, aparece el botón indicado.	

CP29	Dar de baja un vehículo	En el Menú aparece la opción de "Administrar Vehículos".	Ok, aparece la opción indicada.	100%
		Al ingresar a esta opción, mostrar el listado de vehículos existentes y al costado de ellos mostrar un botón con el icono de -, contenido en un círculo rojo.	Cumple, muestra con lo mencionado.	
		Al presionar sobre el botón, deberá mostrar el mensaje de confirmación de la baja del vehículo de la línea.	Cumple, muestra alerta.	
		Si la acción es completada correctamente, mostrara el mensaje de confirmación.	Cumple, muestra mensaje de éxito.	
		Si la acción no es completada correctamente, debe mostrar el error de lo sucedido y mantenerlo en la misma página.	Cumple, muestra mensaje de error.	
CP30	Actualizar datos de perfil	En el menú deberá aparecer una opción de Mi Perfil.	Cumple. Aparece la opción.	100%
		Al clickear sobre "Mi Perfil" debe enviar al usuario a la página de actualización de Datos Personales y Preferencias.	Cumple, se redirecciona a la página indicada.	
		La página de Actualizar datos debe contener los datos privados del usuario para ser modificados, y las opciones de preferencia.	Cumple, muestra todos los datos del usuario.	
		El usuario al presionar el botón "Actualizar" mostrara un mensaje con la confirmación y/o error de la acción.	Cumple, muestra mensaje.	
CP31	Actualizar datos de perfil	En el menú deberá aparecer una opción de Mi Perfil.	Cumple. Aparece la opción.	100%
		Al clickear sobre "Mi Perfil" debe enviar al usuario a la página de actualización de Datos Personales.	Cumple, se redirecciona a la página indicada.	
		La página de Actualizar datos debe contener los datos privados del usuario para ser modificados.	Cumple, muestra todos los datos del usuario.	
		El usuario al presionar el botón "Actualizar" mostrara un mensaje con la confirmación y/o error de la acción.	Cumple, muestra mensaje.	

CP32	Actualizar datos de perfil	En el menú aparecerá una opción de Mi Perfil.	Cumple. Aparece la opción.	100%
		Al clickear sobre "Mi Perfil" se enviará al usuario a la página de actualización de Datos Personales.	Cumple, se redirecciona a la página indicada.	
		La página de Actualizar datos contiene los datos privados del usuario para ser modificados.	Cumple, muestra todos los datos del usuario.	
		El usuario al presionar el botón "Actualizar" mostrara un mensaje con la confirmación y/o error de la acción.	Cumple, muestra mensaje.	
CP33	Cerrar sesión	En el menú, aparece la opción de "Cerrar Sesión"	Si, Aparece al final del listado	100%
		Al presionar sobre "Cerrar Sesión" se elimina el cache y caduca las páginas visitadas.	Si, aparece el mensaje de cerrar sesión	
		Si la acción es exitosa, Mostrar el mensaje que "Se ha cerrado la sesión"	Cumple, envía al login de usuario.	
		Si la acción falla, Mostrar el mensaje de "No se ha podido realizar la acción solicitada"	Cumple, lo mantiene en la página sin hacer cerrar la sesión	
CP34	Cerrar sesión	Deberá aparecer una opción dentro del menú que diga "Cerrar Sesión".	Si, Aparece al final del listado	100%
		Al clickear sobre "Cerrar Sesión" se debe preguntar a través de un modal si desea realmente "Cerrar Sesión".	Si, aparece el mensaje de cerrar sesión	
		Si el usuario "Acepta" cerrar la sesión, deberá enviarlo al login de la aplicación.	Cumple, envía al login de usuario.	
		Si el usuario "Cancela" cerrar la sesión, deberá cerrar la ventana de consulta y mantenerlo en la página que está visitando.	Cumple, lo mantiene en la página sin hacer cerrar la sesión	
CP35	Cerrar sesión	Deberá aparecer una opción dentro del menú que diga "Cerrar Sesión".	Si, Aparece al final del listado	100%

		Al clicar sobre "Cerrar Sesión" se debe preguntar a través de un modal si desea realmente "Cerrar Sesión".	Si, aparece el mensaje de cerrar sesión	
		Si el usuario "Acepta" cerrar la sesión, deberá enviarlo al login de la aplicación.	Cumple, envía al login de usuario.	
		Si el usuario "Cancela" cerrar la sesión, deberá cerrar la ventana de consulta y mantenerlo en la página que está visitando.	Cumple, lo mantiene en la página sin hacer cerrar la sesión	
CP36	Cerrar sesión	En el menú, debe aparecer una opción de "Cerrar Sesión".	Si, Aparece al final del listado	100%
		Al clicar sobre "Cerrar Sesión" se debe preguntar a través de un modal si desea realmente "Cerrar Sesión".	Si, aparece el mensaje de cerrar sesión	
		Si el usuario "Acepta" cerrar la sesión, deberá enviarlo al login de la aplicación.	Cumple, envía al login de usuario.	
		Si el usuario "Cancela" cerrar la sesión, deberá cerrar la ventana de consulta y mantenerlo en la página que está visitando.	Cumple, lo mantiene en la página sin hacer cerrar la sesión	

Tabla n°02 "Plan de pruebas ejecutado"

**INSTITUTO PROFESIONAL CIISA
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA**

8.8. DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS

Vitae

2019

1. Alcance del Documento

En el presente documento, se detalla y definen los requerimientos funcionales obtenidos en base a la investigación realizada y en el conocimiento de los propios participantes respecto al modelo de negocio que representan las líneas de colectivos.

2. Resumen del Proyecto

El proyecto que se desarrolla tiene como nombre "VITAE", cuyo significado viene de la palabra aventón en latín. Dada la necesidad detectada en el servicio de taxis colectivos para tener un software que apoye la difusión de información y ayude en la solicitud de su servicio, con el fin de acercar el negocio a nuevas tecnologías, por esta razón es que se determinó en crear una aplicación móvil que brinde apoyo y potencie dicho servicio.

El proyecto inicio su desarrollo el día 20 de marzo del 2019 y finalizo el 18 de diciembre del 2019.

3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

En las siguientes tablas, se detallan los requerimientos funcionales que se han establecido basados en el negocio de taxis colectivos y en las funcionalidades de mejoramiento a la calidad del servicio.

ID Requerimiento	RF-001 (App Pasajero)
Nombre	Autenticarse en la aplicación
Características	Requerimiento de datos
Descripción	Se requiere que el pasajero/usuario ingrese a revisar los servicios de taxis colectivos a partir del ingreso de su correo electrónico y contraseña.

ID Requerimiento	RF-002 (App Pasajero)
Nombre	Mostrar mapa y colectivos
Características	Requerimiento de datos
Descripción	Despliegue grafico del mapa, con el objetivo de mostrar y obtener las diferentes líneas de colectivos

ID Requerimiento	RF-003 (App Pasajero)
Nombre	Solicitar un Colectivo
Características	Requerimiento de Datos
Descripción	Se requiere que el pasajero/usuario pueda seleccionar una línea de colectivo y a su vez solicitar un taxi colectivo para poder realizar un viaje.

ID Requerimiento	RF-004 (App Conductor)
Nombre	Autenticarse en la aplicación
Características	Requerimiento de datos
Descripción	Se requiere que el conductor ingrese a su perfil para realizar las acciones propias definidas, a partir del ingreso de su correo electrónico y contraseña.

ID Requerimiento	RF-005 (App Conductor)
Nombre	Iniciar Recorrido
Características	Requerimiento de datos
Descripción	Se requiere que el conductor pueda iniciar el recorrido en la línea para prestar el servicio.

ID Requerimiento	RF-006 (App Conductor)
Nombre	Enviar Alerta S.O.S.
Características	Requerimiento de datos
Descripción	Se requiere que el conductor pueda notificar al administrador de flota de posibles incidentes en los cuales se vea afectado, con el fin de solicitar ayuda o asesoramiento.

ID Requerimiento	RF-007 (App Conductor)
Nombre	Cargar Mapa
Características	Requerimiento de datos
Descripción	Se requiere que el conductor al ingresar al sistema pueda ver el mapa con su ubicación actual

ID Requerimiento	RF-008 (App Administrador Flota)
Nombre	Autenticarse en la aplicación
Características	Requerimiento de datos
Descripción	Se requiere que el administrador de flota ingrese al sistema para ver las diferentes opciones propias a su perfil, ingresando su correo electrónico y contraseña.

ID Requerimiento	RF-009 (App Administrador Flota)
Nombre	Administrar Conductores
Características	Requerimiento de datos
Descripción	Se requiere que el administrador de flota administre a los participantes de su línea de colectivos, ya sea, agregando nuevos, modificando y/o eliminando, además de poder ver los conductores actuales y activos.

ID Requerimiento	RF-010 (App Administrador Flota)
Nombre	Administrar Vehículos
Características	Requerimiento de datos
Descripción	Se requiere que el administrador de flota sea capaz de crear, modificar y/o eliminar vehículos relacionados con su línea de colectivo.

ID Requerimiento	RF-011 (App Administrador Flota)
Nombre	Visualizar Mensajes S.O.S.
Características	Requerimiento de datos
Descripción	Se requiere que el administrador de flota vea las alertas enviadas por los conductores, con el fin de prestar ayuda y/o solución al incidente.

ID Requerimiento	RF-012 (Web)
Nombre	Autenticarse en la web
Características	Requerimiento de datos
Descripción	Se requiere que el Administrador general del sistema pueda ingresar al sistema a través del ingreso de su correo electrónico y contraseña

ID Requerimiento	RF-013 (Web)
Nombre	Administrar Líneas de Colectivos
Características	Requerimiento de datos
Descripción	Se requiere que el Administrador General ingrese al sistema y sea capaz de crear, eliminar y/o modificar líneas de colectivos, como también sus recorridos, asignar participantes y vehículos.